

INTRODUÇÃO

O Grupamento Especializado com Apoio de Motos foi criado juntamente com a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar, através do Decreto N°14.263, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial N°9.005, de 16 de setembro de 2015.

Por meio da Portaria N°016/PM-1/EMG/PMMS, de 07 de novembro de 2016, o GECAM recebeu seu segundo desdobramento, deixando de ser o 1º Pelotão/6ªCIPM, passando a receber a designação de 3º Pelotão/6ªCIPM (incorporado), cabendo-lhe a execução do motopatrulhamento na região urbana do Bandeira.

O referido grupamento foi criado com o objetivo precípuo de realizar ações de maior impacto, dadas suas características, que visem a reprimir delitos de maior impacto social, excetuando-se aqueles cuja atuação precípua recaísse sobre Unidades subordinadas ao Comando de Policiamento Especializado.

A observação da sistemática de ação dos criminosos no Município de Campo Grande/MS, não diferindo dos demais municípios de outros Estados, mostra que o criminoso comum faz uso recorrente do veículo “moto” na prática delitiva, seja na subtração de patrimônio alheio (com ou sem emprego de violência e grave ameaça), seja no delito de tráfico de entorpecentes, seja no delito de homicídio, bem como em diversos outros tipos penais, em razão da mobilidade deste meio de transporte.

Se do lado do crime as motos são sinônimo de rapidez na fuga, facilidade de infiltração em becos e vielas de difícil acesso às viaturas convencionais da Polícia Militar, do lado Estatal não as são de menor relevância.

O emprego de motocicletas no Policiamento urbano, preventivo/repressivo, é uma ferramenta poderosa, dado que ao Estado também é caro ter um tipo de viatura que permita deslocamentos breves, que se infiltrem com facilidade em meio a veículos em congestionamentos, que permitam assim, chegar com menor tempo-resposta médio às ocorrências, em socorro ao cidadão solicitante da intervenção estatal.

Outrossim, o motopatrulhamento deve ser empregado seguindo rigorosos critérios e padronizações, coordenando-se assim com as demais ações institucionais de combate ao crime. Deve também alinhar-se ao planejamento

estratégico institucional, o qual contém com clareza as prioridades e metas da instituição Policial Militar.

Relevante também considerar que a atuação operacional, sem que haja normas específicas estabelecidas, pode gerar indevidas responsabilizações e mácula à imagem institucional.

TITULO I

GENERALIDADES

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 001
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Dotação Mínima Individual dos Componentes das Gu/GECAM		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
DOTAÇÃO MINIMA INDIVIDUAL DOS COMPONENTES DAS GU/GECAM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Uniforme padrão GECAM, com luvas de proteção meio-dedo ou fechadas, joelheiras e cotoveleiras articuladas; 2. Cinto de guarnição padrão PMMS com coldre de cintura ou de perna, com trava; 3. Par de algemas com chaves e seu porta-carregador; 4. Pistola calibre .40, com seus respectivos carregadores; 5. Apito; 6. Fiel retrátil ou espiral com alma de aço; 7. Colete Balístico nível II ou acima 8. Colete tático do tipo modular na cor preta com o nome padrão "GECAM" nas costas, com a logo GECAM no bolso superior esquerdo, e na parte superior direita a identificação do policial militar; 9. Lanterna pequena cor preta e luvas descartáveis; 10. Motocicleta de 660cc ou acima, On/Off Road; 11. Caneta e bloco de anotações; 12. Rádio portátil; 13. Capacete motociclístico (Padrão GECAM); 		

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 002
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Assunção do serviço operacional		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
ASSUNÇÃO DO SERVIÇO OPERACIONAL		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Todo o efetivo deve tomar conhecimento diariamente das escalas da Unidade; 2. As motos devem sair para a rua limpas e todo piloto deverá fiscalizar as condições de sua moto em suas manutenções periódicas; 3. As trocas de óleo do motor das motos devem ser feitas de acordo com a especificação técnica do fabricante ou orientação da seção de transporte; 4. O comandante da guarda do quartel deverá registrar em seu relatório as viaturas utilizadas e quem a utilizou, registrando seu km inicial e final, ao término do serviço; 5. O Comandante das Gu/GECAM é quem determina a área de atuação das equipes, de acordo com a necessidade e as ordens de serviço; 6. A Gu/GECAM somente devem sair da base/GECAM após assumir o serviço junto ao CIOPS, e após todos os componentes estarem devidamente armados e equipados e após ter sido realizada a verificação individual das condições das viaturas, sob coordenação e responsabilidade do 2º homem das guarnições e do Comandante da Gu/GECAM; 7. As equipes sairão da Base/GECAM em comboio, dentro da formação e antiguidade de cada equipe; 8. O Cmt Gu/GECAM deverá realizar preleção com sua guarnição antes de sair da Base GECAM, dando conhecimento a todos da missão, das alterações e ocorrências do serviço da equipe; 9. O 2º homem das equipes deve verificar os demais componentes da guarnição quanto à manutenção do armamento individual e da arma longa, manutenção e limpeza das Vtrs, fardamento, equipamentos de proteção individuais; 10. O Cmt Gu/GECAM deve fazer cumprir as determinações constantes na Escala de Serviço e nas Ordens de Serviço; 11. Todos os Policiais Militares só devem sair da Base/GECAM se equipados com o equipamento de dotação mínima individual, e com as Vtrs limpas e em condições; 12. O Cmt Gu/GECAM ao entrar de serviço deve tomar conhecimento com o Cmt Gu/GECAM que sai sobre ocorrências e fatos relevantes; 13. Ao assumir o serviço, o 2º homem das equipes deverá realizar inspeção no armamento individual dos componentes de sua guarnição, bem como na arma longa, após as armas passarem por manutenção de 1º escalão, realizada por cada Policial Militar; 		
POSSIBILIDADES DE ERROS		
1. Componentes das Guarnições deixarem de adotar o procedimento descrito.		

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 003
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Passagem do Serviço Operacional		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
PASSAGEM DO SERVIÇO OPERACIONAL		
<p>1. Os Cmt Gu/GECAM devem fazer constar no relatório do guarda ao quartel todas as informações relevantes do serviço, podendo também optar por confeccionar parte individual direcionada ao Cmt/GECAM constando as alterações relevantes;</p> <p>2. O Cmt Gu/GECAM que sai de serviço deve transmitir ao Cmt Gu/GECAM que entra de serviço as ocorrências e fatos relevantes no seu turno;</p> <p>3. Ao término do serviço as viaturas devem ser guardadas na Unidade limpas e abastecidas;</p> <p>4. Os equipamentos e materiais utilizados no serviço, que não possuam cautela permanente, devem ser devolvidos ao Comandante da Guarda do quartel;</p>		

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 004
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Deslocamento de Urgência (Progressão Sequenciada)		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
DESLOCAMENTO DE URGÊNCIA (PROGRESSÃO SEQUENCIADA)		
ATIVIDADES CRÍTICAS		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Transposição de cruzamentos; 2. Transposição de ângulos cegos; 3. Condutores que avançam o semáforo vermelho; 4. Resíduos de óleo, areia, buraco, sujeira ou cascalho na superfície asfáltica; 		
SEQUÊNCIA DAS AÇÕES		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ao ser acionado via CIOPS para ocorrência, ou havendo pedido de apoio na rede, identificar mentalmente o melhor itinerário a ser seguido; 2. comandante da equipe auxiliado pelos demais determinará o melhor itinerário a ser seguido até o local da ocorrência. Se o 1º homem não conhecer o local específico, poderá determinar outro componente da equipe para seguir a frente; 3. Acionar dispositivos de luz intermitente , faróis altos e sirene. Nas proximidades do local, os dispositivos sonoros e de luz deverão ser desligados; 4. Deslocar em velocidade tal que não ofereça riscos à equipe ou a terceiros; 5. Quando o piloto que estiver à frente chegar ao primeiro cruzamento, este deverá parar sua motocicleta e determinar com gestos para que todos os veículos parem. Este piloto deverá ficar no local até todos os integrantes da equipe passem. O primeiro piloto que chegar ao cruzamento seguinte deverá fazer o mesmo procedimento. Caso o cruzamento seja uma avenida de pista dupla ou de grande fluxo, e um piloto não for suficiente para interromper o trânsito o segundo piloto que chegar ao cruzamento deverá auxiliar a interrupção da segunda via; 6. Durante a progressão todos os componentes da equipe devem estar preocupados com o restante da equipe, que estão seguindo a retaguarda, observando sempre pelo retrovisor se alguma motocicleta ficou para trás, interrompendo imediatamente o deslocamento se for perdido o contato visual com algum membro da equipe e retornando se necessário para checar o ocorrido. 7. Todos os componentes da equipe devem infiltrar pelo mesmo espaço utilizado pelo 1º homem, ou aquele que estiver à frente, jamais devendo acontecer de um componente progredir pela esquerda de um veículo e outro componente progredir pela direita deste mesmo veículo; 8. A ordem de prioridade no deslocamento de urgência é: segurança da equipe, atendimento da ocorrência; 		
RESULTADOS ESPERADOS		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Chegada ao local com segurança e no menor tempo possível; 2. Prestar apoio às equipes do policiamento ordinário em tempo hábil; 3. Otimização do atendimento às ocorrências; 		

AÇÕES CORRETIVAS

1. Caso ocorra qualquer impedimento como, acidente com as motos ou outros problemas que impeçam a progressão da equipe, deve-se cessar imediatamente o deslocamento para prestar a devida assistência ao fato.

POSSIBILIDADES DE ERROS

1. Velocidade elevada, colocando em risco a equipe e demais pessoas no trânsito;
2. Falta de atenção, deixando de usar os recursos sonoros e luminosos disponíveis;
3. Escolher inadequadamente o itinerário ou deslocar sem prever um itinerário;
4. Deixar de adotar a progressão sequenciada no deslocamento;
5. Via com excesso de buracos e obstáculos;
6. Condutor desrespeitar semáforo ou parada obrigatória, vindo a interceptar a trajetória de um componente da Gu/GECAM;

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 005
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Composição da Equipe de Apoio - Gu/GECAM/APOIO		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE APOIO - GU/GECAM/APOIO		
<p>1. 1º HOMEM: (Comandante) é responsável pelo comando coordenação e controle, a ele cabe toda iniciativa para resolução de ocorrências, sendo assessorado pelos demais; patrulha a parte frontal da viatura e a retaguarda pelo retrovisor direito, é o encarregado pelas comunicações via rádio e com os abordados.</p> <p>2. 2º HOMEM: (Motorista) responsável pela viatura, sua manutenção, limpeza e condução, bem como anotações de dados e pessoas e veículos abordados. Também assume a função de Seg 2 da abordagem;</p> <p>3. 3º HOMEM: (Segurança) é o policial militar mais antigo do banco traseiro, responsável pelo equipamento e armamento da viatura, segurança imediato do comandante da equipe quando desembarcado, patrulha a lateral esquerda e retaguarda da viatura, quando em patrulhamento faz a segurança do motorista.</p> <p>4. 4º HOMEM: (Segurança) é o responsável pela busca pessoal, confecção das ocorrências, anotações das informações transmitidas pelo CIOPS ou pela Base/GECAM e encarregado da localização dos endereços durante os deslocamentos, patrulha a lateral direita e retaguarda.</p>		
EQUIPAMENTO E ARMAMENTO		
<p>1. 02 (duas) submetralhadoras calibre .40;</p> <p>2. Munições extras para todos os armamentos;</p> <p>3. Rádio de mão - HT (material individual) - vide POP Dotação Mínima Individual</p> <p>4. Fita zebraada.</p>		
PRESCRIÇÕES		
<p>1. A equipe só saia para patrulhamento quando composta com 04 componentes;</p> <p>2. Quando composta com 03 componentes a equipe realizará somente deslocamentos de apoio à ocorrências para condução de presos ou deslocamentos administrativos.</p>		
POSSIBILIDADES DE ERRO		
<p>1. Que não tenha efetivo disponível para compor a Gu/GECAM/APOIO;</p>		

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 006
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Limitações Operacionais das Guarnições GECAM		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
LIMITAÇÕES OPERACIONAIS DAS GUARNIÇÕES GECAM		
<p>1. Não há previsão normativa para o emprego operacional de Gu/GECAM com menos de 3 componentes;</p> <p>2. As Gu/GECAM do tipo 3/3 limitam-se à abordagens a duplas de pessoas a pé e motocicletas e similares;</p> <p>3. É imprescindível a participação da Gu/GECAM/APOIO para a realização de Bloqueio Viário e escoltas;</p> <p>4. As Gu/GECAM são indivisíveis;</p> <p>5. Ao assumir o serviço junto ao CIOPS, o Cmt/Gu/GECAM deverá informar as limitações operacionais específicas da sua Guarnição;</p> <p>6. As Gu/GECAM não atuam em Controle de Distúrbios Civis, nem realiza ações de choque;</p> <p>7. O emprego do policiamento do GECAM deverá observar rigorosamente o Anexo I a este Procedimento Operacional;</p> <p>8. As Gu/GECAM não realizam policiamento de trânsito urbano e rodoviário, policiamento ambiental, segurança externa dos estabelecimentos penais, operações policiais especiais, Policiamento ostensivo no interior de praças desportivas e similares, policiamento no interior de feiras populares e similares, policiamento Ostensivo a pé, policiamento ostensivo estático, Interdição viária (ressalvada a execução de bloqueio);</p>		

ANEXO I

LIMITAÇÕES OPERACIONAIS DAS GUARNIÇÕES GECAM					
AÇÃO	TIPO DE GUARNIÇÃO				
	3/3	4/4	4/3	5/4	GU/APOIO + 2 GU/MOTO
CDC					
ACOMPANHAMENTO TÁTICO	X	X	X	X	X
PESSOAS A PÉ	X	X	X	X	X
MOTOS E SIMILARES	X	X	X	X	X
VEÍCULOS DE PASSEIO		X	X	X	X
CAMINHÃO		X	X	X	X
ÔNIBUS		X	X	X	X

TITULO II

DAS EQUIPES DE SERVIÇO OPERACIONAL

CAPÍTULO I

EQUIPES SEM GARUPA

GUARNIÇÕES DO TIPO 3/3
(3 POLICIAIS/3VTRS)

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 007
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Funções na Gu/GECAM com 03 componentes e 3 Vtrs (3/3)		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
FUNÇÕES NA GU/GECAM COM 03 COMPONENTES E 3 VTRS (3/3)		
<p>1. 1º Homem – Comandante da equipe</p> <p>1.1. Em patrulhamento sua motocicleta fica à frente e à direita, devendo priorizar seu campo de patrulhamento à frente e para lateral direita (Foto 01);</p> <p>1.2. É o responsável pelo comando, coordenação e controle da equipe. A ele cabe toda Responsabilidade pelas ocorrências, assessorado pelos demais.</p> <p>1.3. É o encarregado da comunicação via rádio, exceto quando em deslocamento e durante a primeira fase da abordagem, quando essa função é do 2º homem (P1);</p> <p>1.4. No patrulhamento, é quem determina o itinerário e os locais a serem patrulhados.</p> <p>1.5. Nos deslocamentos para locais de ocorrências, cabe a ele fazer uma breve parada e decidir com auxílio dos integrantes da equipe o melhor e mais rápido itinerário a ser percorrido;</p> <p>1.6. Compete a ele a confecção das ocorrências, auxiliado pelo 2º homem e ainda a fiscalizar as demais escriturações produzidas pela equipe (Ex: documentos de trânsito);</p> <p>1.7. Na abordagem é o responsável pela comunicação com os abordados;</p> <p>2. 2º Homem – P1 - Segurança da Abordagem 1 - Seg 1</p> <p>2.1. Em patrulhamento sua motocicleta fica do lado esquerdo da motocicleta do 1º homem (Cmt Gu), devendo priorizar seu campo de patrulhamento à frente e lateral esquerda (Foto 01);</p> <p>2.2. Nas abordagens, é o encarregado pela busca pessoal, revista em veículos e estacionamento das motos da equipe, quando as mesmas estiverem atrapalhando o fluxo de veículos;</p> <p>2.3. É o responsável pela consulta, junto ao CIOPS ou em Smartphone, de nomes, documentos, antecedentes criminais e placas;</p> <p>2.4. É o responsável pelas anotações de pessoas abordadas e veículos vistoriados;</p> <p>2.5. É o responsável pelo recolhimento do(s) capacete(s) do(s) abordado(s) e, logo após, deverá recolher também os capacetes do 1º e 3º homens.</p> <p>2.6. Eventualmente, a seu critério, o Cmt Gu/GECAM poderá trocar de posição com o 2º homem;</p> <p>2.7. É o responsável pela fiscalização de todo equipamento não-individual dos componentes da Equipe, antes da saída da Base GECAM para o serviço operacional;</p> <p>2.8. Nos semáforos e nos cruzamentos onde seja necessário parar as Vtrs, deve parar sua Vtr em sentido transversal em relação à posição da Vtr do 1º homem;</p> <p>3. 3º Homem – P2 - Segurança Periférico - Seg 2</p> <p>3.1. Em patrulhamento sua motocicleta fica à retaguarda, entre as motos do 1º e 2º homens, devendo priorizar seu campo de patrulhamento na lateral direita e esquerda e com auxílio dos retrovisores, na retaguarda (Foto 01);</p>		

3.2. É o responsável pela segurança periférica da equipe durante as abordagens, incluindo trânsito, transeuntes e possíveis interferências de terceiros que venham em apoio aos Abordados;

3.3. É o responsável pelas motocicletas da equipe e segurança externa nos locais de ocorrências;

3.4. É o primeiro a descer da moto no momento da abordagem, voltando-se rapidamente para a retaguarda para bloquear o trânsito até o término da 1ª fase da abordagem (busca pessoal).

3.5. É responsável pelas anotações das mensagens transmitidas na rede-rádio, tais como endereços de ocorrências, dados e características de pessoas e veículos;

3.6. É o único elemento de segurança da equipe, devendo estar atento e em condições de contrapor qualquer ação;

3.7. Nos semáforos e nos cruzamentos onde seja necessário parar as Vtrs, deve parar sua Vtr em sentido transversal em relação à posição do P1;

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 008
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Abordagem a Suspeitos à Pé Gu/GECAM 3/3		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
ABORDAGEM A SUSPEITOS À PÉ - GU/GECAM 3/3		
<p>1. O primeiro que visualiza o(s) transeunte(s) em atitude suspeita dá um sinal de alerta aos demais;</p> <p>2. As motocicletas dos 1º e 2º homens se aproximam a cerca de três metros da(s) pessoa(s) a serem abordada(s), à retaguarda, o 1º homem, aciona a sirene alertando o(s) suspeito(s) para a abordagem;(Foto 01);</p> <p>3. Após o 1º Homem engajar os abordados (arma na posição 3), o 3º homem rapidamente assume a segurança periférica (desmontado), à retaguarda da equipe, se necessário bloqueando o trânsito de veículos e pessoas. Em nenhum momento deve ser relaxada a segurança periférica, saindo do local apenas ao término da abordagem (Foto 02)</p> <p>4. O 1º homem deve verbalizar e ordenar: "Atenção. Coloque(m) as mãos na cabeça e permaneçam de costas para mim"; "Abra(m) as pernas e afastem-se um do outro"; O 1º homem poderá ordenar que os abordados se posicionem com as mãos em algum anteparo (Ex: muro);</p> <p>5. Se o local da abordagem proporcionar a segurança devida, ou a via não possuir calçada nem anteparo (muro), a abordagem pode ocorrer na via pública, devendo o 1º homem verbalizar para que os abordados parem, abram as pernas e se distanciem um do outro;</p> <p>6. Após o 1º Homem engajar o(s) abordado(s) e o 3º homem se posicionar na segurança periférica, o 2º homem desmonta da sua moto, saca sua arma, empunhando-as na posição 3, posicionando-se à retaguarda do(s) abordado(s); (Foto 03)</p> <p>7. Feito o engajamento dos abordados pelo 2º homem, e estando o 3º homem posicionado na Segurança Periférica, o 1º Homem coldreia sua arma, trava o coldre, desmonta, saca sua arma na posição 3 e se posiciona à retaguarda do(s) abordado(s), ocupando o espaço à direita do 2º homem; (Foto 04)</p> <p>8. Nesta fase inicial o 1º Homem ficará à direita, e à sua esquerda estará o 2º Homem, ambos à retaguarda do(s) abordado(s);</p> <p>9. O 2º Homem coloca sua arma no coldre, travando-o e executa a busca pessoal (Foto 05). Ao final, dá o pronto ao Comandante da equipe, que solicita ao(s) abordado(s) que fique(m) de frente para a via, solicitando a documentação do(s) mesmo(s), orientando-o(s) que após isso posicione(m) sua(s) mãos para trás;</p> <p>10. Feita a busca, os componentes da equipe colocam suas armas no coldre, travando-o;</p> <p>11. O 1º homem se posiciona à esquerda dos abordados, todos de frente para a via (Foto 05);</p> <p>13. O 2º homem recolhe os capacetes dos 1º e 3º homens colocando-os em suas respectivas motos;</p> <p>14. Somente no caso de as motos estarem bloqueando o fluxo normal do trânsito, o 2º homem as reposiciona, de forma que o ambiente da abordagem fique mais seguro;</p> <p>15. O 1º homem solicita os documentos pessoais;</p> <p>16. O 2º homem recolhe os documentos do(s) abordado(s), faz toda checagem junto ao CIOPS ou em seu Smartphone; (Foto 05)</p>		

17. Durante a checagem do(s) abordado(s), o 1º Homem aproxima um dos abordados e o entrevista, posteriormente fazendo o mesmo com os outros abordados (se houver), confrontando as informações de ambos;

18. Encerrados todos os procedimentos de checagem dos abordados, e estando tudo sem alteração, o 1º homem reúne os abordados e entrega os documentos, informando-os da necessidade da abordagem, liberando-os em seguida;

19. Neste tipo de abordagem não é necessário aguardar os abordados se retirarem tendo em vista que os abordados não estão motorizados;

20. Toda a equipe retorna às suas motos, funcionando-as;

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que a abordagem se dê em condições de segurança, para a equipe, para terceiros não-envolvidos e para os abordados;

2. Que o local onde se dê a abordagem seja seguro para a equipe, para terceiros e para os abordados;

3. Que a equipe esteja bem posicionada e em condições de revidar injusta agressão dos abordados ou de terceiros;

4. Que o(s) abordado(s) compreendam a real necessidade da ação policial;

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. Os componentes da Guarnição posicionarem de forma inapropriada no momento da abordagem;

2. O(s) abordado(s) deliberadamente desobedeceram as ordens emanadas;

3. Os componentes da guarnição confundirem suas atribuições, agindo de forma descoordenada;

4. O 3º Homem não sinalizar de forma correta a abordagem, podendo ocasionar acidentes;

PROCESSO N° 008 – ABORDAGEM A SUSPEITOS A PÉ – GU 3/3

FOTO 01 – ABORDAGEM INICIAL

FOTO 02 – 3° HOMEM ASSUME A SEGURANÇA PERIFÉRICA

FOTO 03 – 2º HOMEM ASSUME A SEGURANÇA DA ABORDAGEM

FOTO 04 – 1º HOMEM DESMONTA E ASSUME A SEGURANÇA DA ABORDAGEM

FOTO 05 – 2º HOMEM DESMONTA, COLDREIA O ARMAMENTO E REALIZA A BUSCA PESSOAL

FOTO 06 – 1º HOMEM SE POSICIONA À DIREITA DOS ABORDADOS/ 2º HOMEM FAZ AS CHECKAGENS

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 009
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Abordagem a Motos e Similares - Gu/GECAM 3/3		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
ABORDAGEM A MOTOS E SIMILARES		
<p>1. Se possível o Cmt Gu/GECAM deve aguardar até que os abordados alcancem local apropriado, afastado de tráfego intenso, aglomerações de pessoas, de transeuntes, escolas, hospitais e creches;</p> <p>2. A motocicleta do 1º homem aproxima-se da moto a ser abordada, à retaguarda, o piloto aciona a sirene alertando os abordados para pararem. O 1º Homem empunha sua arma na "posição 3" (Foto 01);</p> <p>3. Após o 1º Homem engajar os abordados, o 3º homem rapidamente assume a segurança periférica (desmontado), à retaguarda da equipe, se necessário bloqueando o trânsito de veículos e pessoas. Em nenhum momento deve ser relaxada a segurança periférica, saindo do local apenas ao término da abordagem (Foto 02)</p> <p>4. O 1º homem deve verbalizar e ordenar: "Garupa, coloque as mãos na cabeça e permaneça na moto"; "piloto, desligue a moto e coloque as mãos na cabeça";</p> <p>5. O 1º homem verbaliza e ordena que os abordados desmontem devagar, primeiro o garupa e depois o piloto, e se posicionem na calçada ou em local que não ofereça risco aos mesmos, mantendo as mãos sobre a cabeça, afastando as pernas e distanciando-se um do outro, ambos de costas para a Gu/GECAM;</p> <p>6. Se o local da abordagem proporcionar a segurança devida, ou a via não possuir calçada nem anteparo (muro), a abordagem pode ocorrer na via pública, devendo o 1º homem verbalizar para que os abordados andem de costas e com as mãos na cabeça, de forma a se distanciarem aproximadamente dois metros do veículo abordado;</p> <p>7. Após o 1º Homem engajar os abordados, o 2º Homem desmonta da sua moto, e após isso assume a segurança da abordagem; (Foto 03)</p> <p>8. Feito o engajamento dos abordados pelo 2º Homem, e estando o 3º Homem posicionado na Segurança Periférica, o 1º Homem coldreia sua arma, trava o coldre, desmonta, saca sua arma e se posiciona à retaguarda da moto (ou similar) (Foto 04)</p> <p>9. Nesta fase inicial o 1º Homem ficará à direita, e à sua esquerda estará o 2º Homem, ambos à retaguarda dos abordados;</p> <p>10. O 2º Homem coloca sua arma no coldre, travando-o e executa a busca pessoal (Foto 05). Ao final, dá o pronto ao Comandante da equipe, que solicita aos abordados que fiquem de frente para a via, solicitando a documentação dos mesmos, orientando-os que após isso posicionem suas mãos para trás;</p> <p>11. Feita a busca, os componentes da equipe colocam suas armas no coldre, travando-o;</p> <p>12. O 1º homem se posiciona à esquerda dos abordados, todos de frente para a via (Foto 06);</p> <p>13. O 2º homem recolhe os capacetes, faz uma vistoria no interior dos mesmos e os coloca na moto dos abordados e posteriormente recolhe também o capacete do 1º e 3º homens colocando-os em suas respectivas motos;</p> <p>14. O 1º homem solicita os documentos pessoais e do veículo;</p>		

15. Somente no caso de as motos estarem bloqueando o fluxo normal do trânsito, o 2º homem retira as motos que estiverem obstruindo a via;
16. O 2º homem recolhe os documentos dos abordados, faz toda checagem junto ao CIOPS ou em seu Smartphone, faz a inspeção e busca veicular;
17. Após a checagem do veículo e dos abordados, o 1º Homem aproxima um dos abordados (garupa) e o entrevista, o 2º Homem aproxima o condutor e o entrevista, posteriormente confrontando as informações de ambos;
18. Encerrados todos os procedimentos de checagem dos abordados e veículos, e estando tudo sem alteração, o 1º homem reúne os abordados e entrega os documentos, informando-os da necessidade da abordagem, liberando-os em seguida;
19. Exceto o 3º homem, que permanece na segurança periférica, todos os demais aguardam sobre a calçada, até que os abordados retornem ao trânsito; **(Foto 07)**
20. O 1º Homem e o 2º Homem retornam às suas motos, funcionando-as; **(Foto 08)**
21. O 3º Homem retorna à sua moto, funcionando-a;

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que a abordagem se dê em condições de segurança, para a equipe, para terceiros não-envolvidos e para os abordados;
2. Que o local onde se dê a abordagem seja seguro para a equipe, para terceiros e para os abordados;
3. Que a equipe esteja bem posicionada e em condições de revidar injusta agressão dos abordados ou de terceiros;
4. Que os abordados compreendam a real necessidade da ação policial;

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. Os componentes da Guarnição posicionarem de forma inapropriada no momento da abordagem;
2. Os abordados deliberadamente "desmontarem" sem ter sido dada ordem, ou desobedeceram as ordens emanadas;
3. Os componentes da guarnição confundirem suas atribuições, agindo de forma descoordenada;
4. Os abordados pararem o veículo em local que dificulte a abordagem (Ex: descida, buracos grandes)
5. O 3º Homem não sinalizar de forma correta a abordagem, podendo ocasionar acidentes;

PROCESSO N° 009 – ABORDAGEM A MOTOS E SIMILARES – GU 3/3

FOTO 01 – ABORDAGEM INICIAL

FOTO 02 – 3° HOMEM ASSUME A SEGURANÇA PERIFÉRICA

FOTO 03 – 2º HOMEM ASSUME A SEGURANÇA DA ABORDAGEM

FOTO 04 – 1º HOMEM DESMONTA E ASSUME A SEGURANÇA DA ABORDAGEM

FOTO 05 – 2º HOMEM DESMONTA, COLDREIA O ARMAMENTO E REALIZA A BUSCA PESSOAL

FOTO 06 – 1º HOMEM SE POSICIONA À DIREITA DOS ABORDADOS/ 2º HOMEM FAZ AS CHECAGENS

FOTO 07 – 1º E 2º HOMENS AGUARDAM SOBRE A CALÇADA

FOTO 08 – 1º E 2º HOMENS RETORNAM ÀS MOTOS

GUARNIÇÕES DO TIPO 4/4
(4 POLICIAIS/4VTRS)

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 010
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Funções em uma Gu/GECAM com 4 componentes e 4 Vtrs (4/4)		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
FUNÇÕES EM UMA GU/GECAM COM 4 COMPONENTES E 4 VTRS (4/4)		
<p>1. 1º Homem – Comandante da equipe</p> <p>1.1. Em patrulhamento sua motocicleta fica à frente e à direita, devendo priorizar seu campo de patrulhamento à frente e para lateral direita (Foto 01);</p> <p>1.2. É o responsável pelo comando, coordenação e controle da equipe. A ele cabe toda responsabilidade pelas ocorrências, assessorado pelos demais.</p> <p>1.3. É o encarregado da comunicação via rádio, exceto quando em deslocamento e durante a primeira fase da abordagem, quando essa função é do 2º homem (P1);</p> <p>1.4. No patrulhamento, é quem determina o itinerário e os locais a serem patrulhados.</p> <p>1.5. Nos deslocamentos para locais de ocorrências, cabe a ele fazer uma breve parada e decidir com auxílio dos integrantes da equipe o melhor e mais rápido itinerário a ser percorrido;</p> <p>1.6. Compete a ele a confecção das ocorrências, auxiliado pelo 2º homem e ainda a fiscalizar as demais escriturações produzidas pela equipe (Ex: documentos de trânsito);</p> <p>1.7. Na abordagem é o responsável pela verbalização com os abordados;</p> <p>1.8. Pode delegar funções de sua competência ao 2º homem em casos excepcionais em que tenha de se ausentar temporariamente (ex: atendimento à imprensa)</p> <p>1.9. Eventualmente, a seu critério, o 1º homem poderá trocar de posição com o 2º homem;</p> <p>2. 2º Homem – P1 - Segurança da abordagem 1 - Seg 1</p> <p>2.1. Em patrulhamento sua motocicleta fica do lado esquerdo da motocicleta do 1º homem, devendo priorizar seu campo de patrulhamento à frente e lateral esquerda (Foto 01);</p> <p>2.2. Pode auxiliar o 3º homem nas vistorias em veículos, buscas pessoais e checagens;</p> <p>2.3. Assume as funções do 1º homem em seus eventuais impedimentos, bem como a de outros componentes, conforme a situação exigir por determinação do comandante da equipe;</p> <p>2.4. É o responsável pela fiscalização de todo equipamento e armamento dos componentes da Equipe, antes da saída da Base Giro para o serviço operacional;</p> <p>2.5. Durante a abordagem pode auxiliar o 3º homem estacionar as motos se as mesmas estiverem atrapalhando o fluxo de veículos;</p> <p>3. 3º Homem – P2 - Segurança da Abordagem 2 - Seg 2</p> <p>3.1. Em patrulhamento sua motocicleta fica à retaguarda da motocicleta do 1º homem, devendo priorizar seu campo de patrulhamento na lateral direita e à retaguarda, com auxílio dos retrovisores (Foto 01);</p> <p>3.2. Nas abordagens, é o encarregado pela busca pessoal, busca veicular, checagens e estacionamento das motos da equipe, quando as mesmas estiverem atrapalhando o fluxo de veículos, podendo ser auxiliado pelo 2º homem;</p> <p>3.3. É o responsável pelo recolhimento do(s) capacete(s) do(s) abordado(s) e, logo após, deverá recolher também os capacetes do 1º, 2º e 4º homens;</p>		

- 3.4.. É o responsável pelas anotações de pessoas abordadas e veículos vistoriados;
- 3.5. Nos semáforos e nos cruzamentos onde seja necessário parar as Vtrs, deve parar sua Vtr em sentido transversal em relação à posição do 4º homem, de forma que fique a 90º em relação à moto do 4º homem **(Foto 02)**;

4. 4º Homem - P3 - Segurança Periférico

- 4.1. Em patrulhamento sua motocicleta fica atrás da motocicleta do 2º homem, devendo patrulhar a lateral esquerda e a retaguarda com auxílio dos retrovisores **(Foto 01)**;
- 4.2. É o responsável pela segurança periférica da equipe durante as abordagens, incluindo trânsito, transeuntes e possíveis interferências de terceiros;
- 4.3. É o responsável pelas motocicletas da equipe e segurança externa nos locais de ocorrências e nas abordagens;
- 4.4. Nos semáforos e nos cruzamentos onde seja necessário parar as Vtrs, deve parar sua Vtr em sentido transversal em relação à posição do 1º homem, de forma que fique a 45º em relação à moto do 1º homem **(Foto 02)**;

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que todo o efetivo trabalhe de forma segura;
2. Que não haja confusão de atribuições;
3. Que a abordagem transmita profissionalismo ao abordado, dissuadindo eventuais reações;

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 011
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Abordagem a Suspeitos à Pé Gu/GECAM 4/4		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
ABORDAGEM A SUSPEITOS À PÉ - GU/GECAM 4/4		
<p>1. O primeiro que visualiza o(s) transeunte(s) em atitude suspeita dá um sinal de alerta aos demais;</p> <p>2. As motocicletas dos 1º e 2º homens se aproximam a cerca de três metros da(s) pessoa(s) a serem abordada(s), à retaguarda, o 1º homem, aciona a sirene alertando os suspeitos para a abordagem; (Foto 01);</p> <p>3. Após o 1º Homem engajar os abordados (arma na posição 3), o 4º homem rapidamente assume a segurança periférica (desmontado), à retaguarda da equipe, se necessário bloqueando o trânsito de veículos e pessoas. Em nenhum momento deve ser relaxada a segurança periférica, saindo do local apenas ao término da abordagem (Foto 02)</p> <p>4. O 1º homem deve verbalizar e ordenar: "Atenção. Coloque(m) as mãos na cabeça e permaneçam de costas para mim"; "Abra(m) as pernas e afastem-se um do outro"; O 1º homem poderá ordenar que os abordados se posicionem com as mãos em algum anteparo (Ex: muro);</p> <p>5. Se o local da abordagem proporcionar a segurança devida, ou a via não possuir calçada nem anteparo (muro), a abordagem pode ocorrer na via pública, devendo o 1º homem verbalizar para que os abordados parem, abram as pernas e se distanciem um do outro;</p> <p>6. Após o 1º Homem engajar o(s) abordado(s) e o 4º homem se posicionar na segurança periférica, o 2º e o 3º homens desmontam das suas motos, sacam suas armas, empunhando-as na posição 3. O 3º homem se posiciona à retaguarda do(s) abordado(s), ocupando o espaço central. O 2º homem se posiciona à retaguarda do(s) abordado(s) ocupando o espaço à esquerda; (Foto 03)</p> <p>7. Feito o engajamento dos abordados pelo 2º e 3º homens, e estando o 4º homem posicionado na Segurança Periférica, o 1º Homem coldreia sua arma, trava o coldre, desmonta, saca sua arma na posição 3 e se posiciona à retaguarda do(s) abordado(s), ocupando o espaço à direita; (Foto 04)</p> <p>8. Nesta fase inicial o 1º Homem ficará à direita, e à sua esquerda estará o 3º e o 2º Homem, respectivamente, ambos à retaguarda do(s) abordado(s);</p> <p>9. O 3º Homem coloca sua arma no coldre, travando-o e executa a busca pessoal (Foto 05). Ao final, dá o pronto ao Comandante da equipe, que solicita ao(s) abordado(s) que fique(m) de frente para a via, solicitando a documentação do(s) mesmo(s), orientando-o(s) que após isso posicione(m) sua(s) mãos para trás;</p> <p>10. Feita a busca, os componentes da equipe colocam suas armas no coldre, travando-o;</p> <p>11. O 1º homem se posiciona à esquerda dos abordados, todos de frente para a via;</p> <p>12. O 2º homem se posiciona à direita dos abordados, todos de frente para a via;</p> <p>13. O 3º homem recolhe os capacetes dos 1º, 2º e 4º homens colocando-os em suas respectivas motos;</p>		

14. Somente no caso de as motos estarem bloqueando o fluxo normal do trânsito, o 3º homem as reposiciona, de forma que o ambiente da abordagem fique mais seguro;
15. O 1º homem solicita os documentos pessoais;
16. O 3º homem recolhe os documentos do(s) abordado(s), faz toda checagem junto ao CIOPS ou em seu Smartphone;
17. Durante a checagem do(s) abordado(s), havendo mais de um abordado, o 1º Homem aproxima um dos abordados e o entrevista, o 2º Homem aproxima o outro abordado e o entrevista, posteriormente confrontando as informações de ambos;
18. Encerrados todos os procedimentos de checagem dos abordados e veículos, e estando tudo sem alteração, o 1º homem reúne os abordados e entrega os documentos, informando-os da necessidade da abordagem, liberando-os em seguida;
19. Neste tipo de abordagem não é necessário aguardar os abordados se retirarem tendo em vista que os abordados não estão motorizados;
20. Toda a equipe retorna às suas motos, funcionando-as;

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que a abordagem se dê em condições de segurança, para a equipe, para terceiros não-envolvidos e para os abordados;
2. Que o local onde se dê a abordagem seja seguro para a equipe, para terceiros e para os abordados;
3. Que a equipe esteja bem posicionada e em condições de revidar injusta agressão dos abordados ou de terceiros;
4. Que o(s) abordado(s) compreendam a real necessidade da ação policial;

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. Os componentes da Guarnição posicionarem de forma inapropriada no momento da abordagem;
2. O(s) abordado(s) deliberadamente desobedeceram as ordens emanadas;
3. Os componentes da guarnição confundirem suas atribuições, agindo de forma descoordenada;
4. O 4º Homem não sinalizar de forma correta a abordagem, podendo ocasionar acidentes;

PROCESSO N° 011 – ABORDAGEM A SUSPEITOS A PÉ – GU 4/4

FOTO 01 – ABORDAGEM INICIAL

FOTO 02 – 4° HOMEM ASSUME A SEGURANÇA PERIFÉRICA

FOTO 03 – 2º E 3º HOMENS ASSUMEM A SEGURANÇA DA ABORDAGEM

FOTO 04 – 1º HOMEM DESMONTA E ASSUME A SEGURANÇA DA ABORDAGEM

FOTO 05 – 3º HOMEM COLDREIA O ARMAMENTO E REALIZA A BUSCA PESSOAL

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 012
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Abordagem a Motos e Similares - Gu/GECAM 4/4		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
ABORDAGEM A MOTOS E SIMILARES - GU/GECAM 4/4		
<p>1. Se possível o Cmt Gu/GECAM deve aguardar até que os abordados alcancem local apropriado, afastado de tráfego intenso, aglomerações de pessoas, de transeuntes, escolas, hospitais e creches;</p> <p>2. A motocicleta do 1º homem aproxima-se da moto a ser abordada, à retaguarda, o piloto aciona a sirene alertando os abordados para pararem. O 1º Homem empunha sua arma na "posição 3" e verbaliza para que o condutor pare seu veículo (Foto 01);</p> <p>3. Após o 1º Homem engajar os abordados, o 4º homem rapidamente assume a segurança periférica (desmontado), à retaguarda da equipe, se necessário bloqueando o trânsito de veículos e pessoas. Em nenhum momento deve ser relaxada a segurança periférica, saindo do local apenas ao término da abordagem (Foto 02)</p> <p>4. O 1º homem deve verbalizar e ordenar: "Passageiro, coloque as mãos na cabeça e permaneça na moto"; "piloto, desligue a moto e coloque as mãos na cabeça";</p> <p>5. O 1º homem verbaliza e ordena que os abordados desmontem devagar, primeiro o garupa e depois o piloto, e se posicionem na calçada ou em local que não ofereça risco aos mesmos, mantendo as mãos sobre a cabeça, afastando as pernas e distanciando-se um do outro, ambos de costas para a Gu/GECAM;</p> <p>6. Se o local da abordagem proporcionar a segurança devida, ou a via não possuir calçada nem anteparo (muro), a abordagem pode ocorrer na via pública, devendo o 1º homem verbalizar para que os abordados andem de costas e com as mãos na cabeça, de forma a se distanciarem aproximadamente dois metros do veículo abordado;</p> <p>7. Após o 1º Homem engajar os abordados e o 4º homem se posicionar na segurança periférica, o 2º e o 3º homens desmontam das suas motos, sacam suas armas, empunhando-as na posição 3. O 3º homem se posiciona à retaguarda dos abordados, ocupando o espaço central. O 2º homem se posiciona à retaguarda dos abordados ocupando o espaço à esquerda; (Foto 03)</p> <p>8. Feito o engajamento dos abordados pelo 2º e 3º homens, e estando o 4º homem posicionado na Segurança Periférica, o 1º Homem coldreia sua arma, trava o coldre, desmonta, saca sua arma na posição 3 e se posiciona à retaguarda da moto (ou similar) abordada ocupando o espaço à direita; (Foto 04)</p> <p>9. Nesta fase inicial o 1º Homem ficará à direita, e à sua esquerda estará o 3º e o 2º Homem, respectivamente, ambos à retaguarda dos abordados;</p> <p>10. O 3º Homem coloca sua arma no coldre, travando-o e executa a busca pessoal (Foto 05). Ao final, dá o pronto ao Comandante da equipe, que solicita aos abordados que fiquem de frente para a via, solicitando a documentação dos mesmos, orientando-os que após isso posicionem suas mãos para trás;</p> <p>11. Feita a busca, os componentes da equipe colocam suas armas no coldre, travando-o;</p> <p>12. O 1º homem se posiciona à esquerda dos abordados, todos de frente para a via (Foto 06);</p>		

13. O 2º homem se posiciona à direita dos abordados, todos de frente para a via; **(Foto 06)**;
14. O 3º homem recolhe os capacetes, faz uma vistoria no interior dos mesmos e os coloca na moto dos abordados e posteriormente recolhe também o capacete do 1º, 2º e 4º homens colocando-os em suas respectivas motos;
15. O 1º homem solicita os documentos pessoais e do veículo;
16. Somente no caso de as motos estarem bloqueando o fluxo normal do trânsito, o 3º homem as reposiciona, de forma que o ambiente da abordagem fique mais seguro;
17. O 3º homem recolhe os documentos dos abordados, faz toda checagem junto ao CIOPS ou em seu Smartphone, faz a inspeção e busca veicular; **(Foto 07)**
18. Após a checagem do veículo e dos abordados, o 1º Homem aproxima um dos abordados e o entrevista, o 2º Homem aproxima o outro abordado e o entrevista, posteriormente confrontando as informações de ambos;
19. Encerrados todos os procedimentos de checagem dos abordados e veículos, e estando tudo sem alteração, o 1º homem reúne os abordados e entrega os documentos, informando-os da necessidade da abordagem, liberando-os em seguida;
20. Exceto o 4º homem, que permanece na segurança periférica, todos os demais aguardam sobre a calçada, até que os abordados retornem ao trânsito; **(Foto 08)**
21. Os 1º, 2º e 3º Homens retornam às suas motos, funcionando-as; **(Foto 09)**
22. O 4º Homem retorna à sua moto, funcionando-a;

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que a abordagem se dê em condições de segurança, para a equipe, para terceiros não-envolvidos e para os abordados;
2. Que o local onde se dê a abordagem seja seguro para a equipe, para terceiros e para os abordados;
3. Que a equipe esteja bem posicionada e em condições de revidar injusta agressão dos abordados ou de terceiros;
4. Que os abordados compreendam a real necessidade da ação policial;

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. Os componentes da Guarnição posicionarem de forma inapropriada no momento da abordagem;
2. Os abordados deliberadamente "desmontarem" sem ter sido dada ordem, ou desobedeceram as ordens emanadas;
3. Os componentes da guarnição confundirem suas atribuições, agindo de forma descoordenada;
4. Os abordados pararem o veículo em local que dificulte a abordagem (Ex: descida, buracos grandes)
5. O 4º Homem não sinalizar de forma correta a abordagem, podendo ocasionar acidentes;
6. Que 3º homem realize busca pessoal "ligeira" na região de cintura e costas dos abordados antes que os mesmos estejam posicionados desmontados do veículo, na calçada ou na via pública;

PROCESSO N° 012 – ABORDAGEM A MOTOS E SIMILARES – GU 4/4

FOTO 01 – ABORDAGEM INICIAL

FOTO 02 – 4° HOMEM ASSUME A SEGURANÇA PERIFÉRICA

FOTO 03 – 2° E 3° HOMENS ASSUMEM A SEGURANÇA DA ABORDAGEM

FOTO 04 – 1° HOMEM DESMONTA E ASSUME A SEGURANÇA DA ABORDAGEM

FOTO 05 – 3° HOMEM COLDREIA O ARMAMENTO E REALIZA A BUSCA PESSOAL

FOTO 06 – 1° HOMEM À ESQUERDA/ 2° HOMEM À DIREITA

FOTO 07 – CHECAGENS E BUSCA VEICULAR

FOTO 08 – AGUARDANDO O DESLOCAMENTO DOS ABORDADOS

FOTO 09 – 4º HOMEM AGUARDA NA POSIÇÃO DE SEGURANÇA PERIFÉRICA

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 013
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Abordagem a Veículos de Passeio - Gu/GECAM 4/4		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
ABORDAGEM A VEÍCULOS DE PASSEIO GU/GECAM 4/4		
<p>1. Se possível o Cmt Gu/GECAM deve aguardar até que o veículo a ser abordado alcance local apropriado, afastado de tráfego intenso, aglomerações de pessoas, de transeuntes, escolas, hospitais e creches;</p> <p>2. A motocicleta do 1º e do 2º homem aproximam-se do veículo a ser abordado, à retaguarda, o 2º homem aciona a sirene alertando o condutor para parar. Os 1º e 2º homens empunham suas armas na "posição 3". O 1º homem cobre o lado direito do veículo abordado, e o 2º homem cobre o lado esquerdo. Os 1º e 2º homens em nenhuma hipótese deverão posicionar suas motocicletas ao lado do veículo ou ultrapassá-lo; (Foto 01);</p> <p>3. Após o 2º Homem dar ordem de parada aos abordados, o 4º homem rapidamente assume a segurança periférica (desmontado), à retaguarda da equipe, se necessário bloqueando o trânsito de veículos e pessoas. Em nenhum momento deve ser relaxada a segurança periférica, saindo do local apenas ao término da abordagem (Foto 02)</p> <p>4. O 2º homem deve verbalizar e ordenar: "Atenção, Motorista, desligue o veículo e saiam todos do carro com as mãos na cabeça". "De costas para mim, venham para trás do veículo, com as mãos na cabeça". Coloquem as mãos sobre o porta-malas e abram as pernas"; (Foto 03)</p> <p>5. Com os abordados já em posição para a busca pessoal, o comandante da equipe vai até a lateral direita do veículo, progredindo em angulação, verificando se não ficou ninguém escondido dentro do mesmo. Se o comandante observar mais pessoas no interior do veículo na inspeção visual, deve posicionar sua arma na posição 4, ordenando que o desobediente desça do veículo e se posicione junto aos demais; (Foto 04)</p> <p>6. O 1º homem retorna à posição inicial e determina ao 3º homem que efetue a busca pessoal. Terminada a busca os componentes colocam suas armas nos coldres, travando-os (Foto 05);</p> <p>7. O 3º homem recolhe os capacetes do 1º, 2º e 4º homens colocando-os em suas respectivas motos;</p> <p>8. Somente no caso de as motos estarem bloqueando o fluxo normal do trânsito, o 3º homem as reposiciona, de forma que o ambiente da abordagem fique mais seguro;</p> <p>9. O 1º Homem desloca para calçada na lateral do veículo solicitando que o motorista fique do seu lado direito e os demais passageiros do lado um do outro, ficando o 2º homem à direita dos abordados, para que seja realizada a entrevista com os mesmos; (Foto 06)</p> <p>10. O 1º homem solicita os documentos pessoais e do veículo e pergunta ao condutor se existe algum objeto ilícito no interior do veículo e determina que o mesmo acompanhe visualmente a busca veicular;</p> <p>11. O 3º homem recolhe os documentos dos abordados, e realiza a busca veicular (Foto 07), seguindo a ordem: porta do passageiro da frente, porta do passageiro traseiro lado direito, porta do motorista, porta do passageiro traseiro lado esquerdo, capô, porta-malas;</p> <p>12. Após a vistoria, o 3º homem realiza as checagens de nomes e do veículo via CIOPS ou em seu smartphone; (Foto 08)</p>		

13. Encerrados todos os procedimentos de checagem dos abordados e veículo, e estando tudo sem alteração, o 1º homem reúne os abordados e entrega os documentos, informando-os da necessidade da abordagem, liberando-os em seguida;

14. Exceto o 4º homem, que permanece na segurança periférica, todos os demais aguardam sobre a calçada, até que os abordados retornem ao trânsito; **(Foto 09)**

15. Os 1º, 2º e 3º homens retornam às suas motos, funcionando-as; **(Foto 10)**

16. O 4º Homem retorna à sua moto, funcionando-a; **(Foto 11)**

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que a abordagem se dê em condições de segurança, para a equipe, para terceiros não-envolvidos e para os abordados;

2. Que o local onde se dê a abordagem seja seguro para a equipe, para terceiros e para os abordados;

3. Que a equipe esteja bem posicionada e em condições de revidar injusta agressão dos abordados ou de terceiros;

4. Que os abordados compreendam a real necessidade da ação policial;

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. Os componentes da Guarnição posicionarem de forma inapropriada no momento da abordagem;

2. Os abordados deliberadamente descerem do veículo sem ter sido dada ordem, ou desobedeceram as ordens emanadas;

3. Os componentes da guarnição confundirem suas atribuições, agindo de forma descoordenada;

4. Os abordados pararem o veículo em local que dificulte a abordagem (Ex: descida, buracos grandes)

5. O 4º Homem não sinalizar de forma correta a abordagem, podendo ocasionar acidentes;

6. Falhar na inspeção visual do veículo, sem perceber a presença de outros indivíduos em seu interior;

PROCESSO N° 013 – ABORDAGEM A MOTOS E SIMILARES – GU 4/4

FOTO 01 – ABORDAGEM INICIAL

FOTO 02 – 4° HOMEM ASSUME A SEGURANÇA PERIFÉRICA

FOTO 03 – ABORDADOS À RETAGUARDA DO VEÍCULO

FOTO 04 – 1º HOMEM FAZ INSPEÇÃO VISUAL DO VEÍCULO

FOTO 05 – 3º HOMEM COLDREIA O ARMAMENTO E REALIZA A BUSCA PESSOAL

FOTO 06 – 1º HOMEM À ESQUERDA/ 2º HOMEM À DIREITA/ 3º HOMEM RECOLHE OS DOCUMENTOS

FOTO 07 – 3º HOMEM FAZ A BUSCA VEICULAR

FOTO 08 – 3º HOMEM FAZ CHECAGENS

FOTO 09 – 1º, 2º E 3º HOMENS AGUARDAM O DESLOCAMENTO DOS ABORDADOS

FOTO 10 – 1º, 2º E 3º HOMENS RETORNAM ÀS SUAS MOTOS

FOTO 11 – 4º HOMEM RETORNA À SUA MOTO

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 014
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Abordagem a Caminhão - Gu/GECAM 4/4		REVISADO EM:
RESPONSÁVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
ABORDAGEM A CAMINHÃO - GU/GECAM 4/4		

1. Se possível o Cmt Gu/GECAM deve aguardar até que o veículo a ser abordado alcance local apropriado, afastado de tráfego intenso, aglomerações de pessoas, de transeuntes, escolas, hospitais e creches;

2. A motocicleta do 1º e do 2º homem aproximam-se do veículo a ser abordado, à retaguarda, o 2º homem aciona a sirene alertando o condutor para parar. O 1º e o 2º homem em nenhuma hipótese deverão posicionar suas motocicletas ao lado do veículo ou ultrapassá-lo;

3. Após o 2º Homem dar ordem de parada aos abordados, o 4º homem rapidamente assume a segurança periférica (desmontado), à retaguarda da equipe, se necessário bloqueando o trânsito de veículos e pessoas. Em nenhum momento deve ser relaxada a segurança periférica, saindo do local apenas ao término da abordagem;

4. O caminhão parando, os 1º, 2º e 3º homens rapidamente desmontam de suas motos, sacam suas armas e empunham na posição 3, observando a todo momento eventual ação dos ocupantes do caminhão;

5. O 1º homem vai até o lado esquerdo da boléia, e num ângulo aproximado de 45º em relação à porta, determina aos ocupantes para

6. O 2º e 3º homens deslocam para o lado direito da boleia, e no mesmo ângulo de 45º em relação à porta, aguardam a descida dos abordados, que são colocados com as mãos na carroceria, quando o ângulo já foi aumentado para 90;

7. O 1º homem dá a volta pela frente do caminhão, até o outro lado, para apoiar a busca pessoal. Porém antes da busca, com cuidado, confere o interior da boleia, para certificar-se que lá não há mais ninguém, retornando para posição de segurança para ser procedida a busca pessoal;

8. O 2º e o 3º homem se posicionam num ângulo de 90º em relação ao caminhão, estando os abordados de frente para o mesmo. O 2º homem se posiciona à esquerda do 3º homem, e o 1º homem, após verificar rapidamente o interior da boléia se posiciona à direita do 2º e do 3º homens;

9. O 3º homem coloca a arma no coldre, travando-o, iniciando a busca pessoal nos abordados;

10. Realizada a busca pessoal, o 3º homem fará vistoria no interior da boléia, sempre acompanhado visualmente pelo condutor;

11. O comandante determina que o motorista desloque até a traseira do caminhão e abra o baú e acompanhe a vistoria do seu interior, pelo 3º homem;

12. O comandante solicita os documentos pessoais e do veículo;

13. O 3º homem recolhe os documentos dos abordados, e realiza as checagens de nomes e do veículo via CIOPS ou em seu smartphone;

14. Enquanto o 3º homem faz a checagem da documentação, o 1º e 2º homens trazem o(s) abordado(s) para si e faz(em) a entrevista com o(s) mesmo(s).

15. Em razão da posição adotada pelo 3º homem nesta abordagem, não é possível a remoção das motocicletas da equipe, devendo o 4º homem adotar postura mais ostensiva para alertar eventuais condutores que passem pelo local, a fim de evitar acidentes;

16. Encerrados todos os procedimentos de checagem dos abordados e do veículo, e estando tudo sem alteração, o 1º homem reúne os abordados e entrega os documentos, informando-os da necessidade da abordagem, liberando-os em seguida;

17. Exceto o 4º homem, que permanece na segurança periférica, todos os demais aguardam sobre a calçada, até que os abordados retornem ao trânsito;

18. O 4º Homem retorna à sua moto, funcionando-a;

RESULTADOS ESPERADOS
<ol style="list-style-type: none">1. Que a abordagem se dê em condições de segurança para a equipe, para terceiros não-envolvidos e para os abordados;2. Que o local onde se dê a abordagem seja seguro para a equipe, para terceiros e para os abordados;3. Que a equipe esteja bem posicionada e em condições de revidar injusta agressão dos abordados ou de terceiros;4. Que os abordados compreendam a real necessidade da ação policial;
POSSIBILIDADES DE ERRO
<ol style="list-style-type: none">1. Os componentes da Guarnição posicionarem de forma inapropriada no momento da abordagem;2. Os abordados deliberadamente descerem do caminhão sem ter sido dada ordem, ou desobedeceram às ordens emanadas;3. Os componentes da guarnição confundirem suas atribuições, agindo de forma descoordenada;4. Os abordados pararem o veículo em local que dificulte a abordagem (Ex: descida, buracos grandes)5. O 4º Homem não sinalizar de forma correta a abordagem, podendo ocasionar acidentes;6. Falha na inspeção visual da boléia pelo 1º homem, sem perceber a presença de outros indivíduos em seu interior;7. Os 2º e 4º homens pararem suas motocicletas muito próximas da outra faixa de rolamento ou na contramão de direção, no caso de vias de mão dupla, prejudicando o tráfego de veículos e aumentando o risco de acidentes;

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 015
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Abordagem a Ônibus - Gu/GECAM 4/4		REVISADO EM:
RESPONSÁVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
ABORDAGEM A ÔNIBUS - GU/GECAM 4/4		

1. Se possível o Cmt Gu/GECAM deve aguardar até que o ônibus a ser abordado alcance local apropriado, afastado de tráfego intenso, aglomerações de pessoas, de transeuntes, escolas, hospitais e creches;

2. A motocicleta do 1º e do 2º homem aproximam-se do veículo a ser abordado, à retaguarda, o 3º homem aciona a sirene alertando o motorista para parar. O 1º e o 2º homem em nenhuma hipótese deverão posicionar suas motocicletas ao lado do veículo ou ultrapassá-lo;

3. Após o 2º Homem dar ordem de parada aos abordados, o 4º homem rapidamente assume a segurança periférica (desmontado), à retaguarda da equipe, se necessário bloqueando o trânsito de veículos e pessoas. Em nenhum momento deve ser relaxada a segurança periférica, saindo do local apenas ao término da abordagem;

4. A equipe deve manter a atenção para fuga de pessoas ou objetos jogados para fora das janelas;

5. O 4º homem no momento da abordagem é o primeiro a descer de sua moto e assume a segurança periférica, contendo o trânsito e transeuntes;

6. O 1º e o 2º homens, deslocam rente a lateral direita do ônibus, vão até a porta da frente. O 3º homem permanece próximo à porta traseira aguardando que todos desçam;

7. Na sequência o 1º homem determina ao motorista que abra as duas portas, adentra no ônibus com cuidado e determina aos passageiros do sexo masculino que desçam todos pela porta traseira com as mãos na cabeça e se posicionem com as mãos na lateral do ônibus (ou na cabeça), para que se proceda a busca pessoal;

8. Se houver passageiros antes da catraca, eles deverão passar para o outro lado antes de descerem;

9. O motorista e, se existir o cobrador, ficam próximos à porta da frente observando;

10. O 1º homem desce do ônibus e assume a posição de segurança ficando à direita dos abordados. O 3º homem adentra ao ônibus com cuidado, pela porta de trás, verificando se ninguém ficou escondido, descendo imediatamente para realizar as buscas pessoais;

11. Após a conclusão das buscas pessoais o 3º homem retorna ao interior do ônibus e faz uma vistoria nas bolsas e objetos dos passageiros que ficaram no interior do ônibus, fazendo ainda uma busca pelo lado de fora do ônibus para verificar se não foram lançados objetos ilícitos pela janela;

12. Concluindo esses procedimentos, o 1º homem seleciona alguns passageiros e lhes solicita a documentação, que será recolhida pelo 3º homem para checagem;

13. O 1º homem determina para que todos retornem ao ônibus pela porta traseira, entra acompanhado do 2º homem pela porta da frente e agradece a colaboração de todos;

RESULTADOS ESPERADOS
1. Que este tipo de abordagem somente ocorra quando houver outra equipe em apoio na segurança periférica, que também poderá auxiliar na busca pessoal e checagens;
POSSIBILIDADES DE ERRO
<ol style="list-style-type: none">1. Os componentes da Guarnição posicionarem de forma inapropriada no momento da abordagem;2. Os passageiros deliberadamente descerem do ônibus sem ter sido dada ordem, ou desobedeceram as ordens emanadas;3. Os componentes da guarnição confundirem suas atribuições, agindo de forma descoordenada;4. O motorista do ônibus parar o veículo em local que dificulte a abordagem (Ex: descida, buracos grandes, esquinas)5. O 2º Homem não sinalizar de forma correta a abordagem, podendo ocasionar acidentes;

TITULO II

DAS EQUIPES DE SERVIÇO OPERACIONAL

CAPÍTULO I EQUIPES COM UM POLICIAL GARUPADO

GUARNIÇÕES DO TIPO 4/3
(4 POLICIAIS/3VTRS)

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 016
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Funções em uma Gu/GECAM com 4 componentes e 3 Vtrs (4/3)		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
FUNÇÕES EM UMA GU/GECAM COM 4 COMPONENTES E 3 VTRS (4/3)		
1. 1º Homem	– Comandante da equipe	
<p>1.1. Em patrulhamento sua motocicleta fica à frente e à direita, devendo priorizar seu campo de patrulhamento à frente e para lateral direita (Foto 01);</p> <p>1.2. É o responsável pelo comando, coordenação e controle da equipe. A ele cabe toda responsabilidade pelas ocorrências, assessorado pelos demais.</p> <p>1.3. É o encarregado da comunicação via rádio, exceto quando em deslocamento e durante a primeira fase da abordagem, quando essa função é respectivamente do 4º homem (garupa) e do 2º homem (segurança periférico);</p> <p>1.4. No patrulhamento, é quem determina o itinerário e os locais a serem patrulhados.</p> <p>1.5. Nos deslocamentos para locais de ocorrências, cabe a ele fazer uma breve parada e decidir com auxílio dos integrantes da equipe o melhor e mais rápido itinerário a ser percorrido;</p> <p>1.6. Compete a ele a confecção das ocorrências, auxiliado pelo 2º homem e ainda a fiscalizar as demais escriturações produzidas pela equipe (Ex: documentos de trânsito, Auto de Resistência);</p> <p>1.7. Na abordagem é o responsável pela verbalização com os abordados;</p> <p>1.7. Pode delegar funções de sua competência ao 2º homem em casos excepcionais em que tenha de se ausentar temporariamente (ex: atendimento à imprensa)</p>		
2. 2º Homem – Segurança Periférico		
<p>2.1. Em patrulhamento sua motocicleta fica à retaguarda, entre as motos do 1º e 3º homens, devendo priorizar seu campo de patrulhamento na lateral direita e esquerda e com auxílio dos retrovisores, na retaguarda; (Foto 01);</p> <p>2.2. É o responsável pela fiscalização de todo equipamento e armamento dos componentes da Equipe, antes da saída da Base GECAM para o serviço operacional;</p> <p>2.3. Havendo divisão da equipe, este sempre acompanha o 1º homem;</p> <p>2.4. É o responsável pela segurança periférica da equipe durante as abordagens, incluindo trânsito, transeuntes e possíveis interferências de terceiros que venham em apoio aos abordados;</p> <p>2.5. Assume as funções do 1º homem em seus eventuais impedimentos, bem como a de outros componentes, conforme a situação exigir por determinação do comandante da equipe;</p> <p>2.6. É o responsável pelas motocicletas da equipe e segurança externa nos locais de ocorrências;</p> <p>2.7. É o primeiro a descer da moto no momento da abordagem, voltando-se rapidamente para a retaguarda para bloquear o trânsito até o término da 1ª fase da abordagem (busca pessoal);</p>		
3. 3º Homem – Piloto que conduz o garupa		
<p>3.1. Em patrulhamento sua motocicleta fica do lado esquerdo da motocicleta do 1º homem, devendo priorizar seu campo de patrulhamento à frente e lateral esquerda (Foto 01);</p>		

3.2. Nas abordagens, é o encarregado pela busca pessoal, busca veicular, checagens e estacionamento das motos da equipe, quando as mesmas estiverem atrapalhando o fluxo de veículos;

3.3. É o responsável pelo recolhimento do(s) capacete(s) do(s) abordado(s) e, logo após, deverá recolher também os capacetes do 1º, 2º e 4º homens;

3.4.. É o responsável pelas anotações de pessoas abordadas e veículos vistoriados;

4. 4º Homem - Garupa

4.1. Em patrulhamento é o responsável por patrulhar em todas as direções, sempre deve estar ciente da rua e setor que estão patrulhando; é o único componente que está com as mãos e a atenção livres, portanto deve estar sempre de arma empunhada e apoiada na coxa (dedo fora do gatilho), atento em todas as direções, inclusive a retaguarda da equipe; **(Foto 01)**;

4.2. É o encarregado pela comunicação via rádio durante os deslocamentos;

4.3. É o principal responsável pela segurança da equipe, quando os demais estão montados nas motos, bem como nas paradas e saídas e início de abordagens;

4.4. Nos semáforos cujo tempo de transição forem longos, deve descer da moto e fazer a segurança, devendo sempre observar a retaguarda com a arma no coldre, empunhando a coronha e dedo fora do gatilho, o mesmo ocorrendo quando portar armamento longo, fazendo uso da bandoleira nesse caso;

4.5. É responsável pelas anotações de mensagens curtas em patrulhamento, tais como endereços de ocorrências, dados e características de pessoas e veículos;

4.6. Na primeira fase da abordagem é o único elemento de segurança da equipe, somente desmontando quando o 1º homem já estiver posicionado na segurança e os abordados também já estiverem desmontados. Até então, além de montado, mantém-se em condições de contrapor uma possível reação dos abordados;

4.7. Responsável pela cautela do armamento e equipamento coletivo da Equipe (armamento longo, munição).

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que todo o efetivo trabalhe de forma segura;

2. Que não haja confusão de atribuições;

3. Que a abordagem transmita profissionalismo ao abordado, dissuadindo eventuais reações;

PROCESSO N° 016 – FUNÇÕES NA GU/GECAM COM 04 COMPONENTES E 03
VTRS (4/3)

FOTO 01 – EQUIPE COM 4 POLICIAIS EM 3 MOTOS

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 017
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Abordagem a Suspeitos à Pé Gu/GECAM 4/3		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
ABORDAGEM A SUSPEITOS À PÉ - GU/GECAM 4/3		
<p>1. O primeiro que visualiza o(s) transeunte(s) em atitude suspeita dá um sinal de alerta aos demais;</p> <p>2. A motocicleta do 3º e 4º homens se aproxima a cerca de três metros da(s) pessoa(s) a serem abordada(s), à retaguarda e num ângulo aproximado de quarenta e cinco graus, o 3º homem, aciona a sirene alertando os suspeitos para a abordagem; (Foto 01);</p> <p>3. O 4º homem (garupa), com o armamento na posição 3 verbaliza: “Polícia! Parado! Coloque(m) as mãos na cabeça”;</p> <p>4. O 2º homem rapidamente assume a segurança periférica, à retaguarda da equipe, bloqueando na fase inicial da abordagem (por ser a fase mais crítica) o trânsito de veículos e pessoas. Em nenhum momento deve ser relaxada a segurança periférica, saindo do local apenas ao término da abordagem; (Foto 02)</p> <p>5. O 1º homem desce rapidamente, assumindo toda a verbalização (Foto 03). Determina que os indivíduos se posicionem na calçada ou local que não ofereça risco, mantendo as mãos sobre a cabeça ou numa parede, afastando as pernas e distanciando lateralmente dois metros um do outro, de costas para a via;</p> <p>6. Se o local da abordagem proporcionar a segurança devida, ou a via não possuir calçada nem anteparo (muro), a abordagem pode ocorrer na via pública, devendo o 1º homem verbalizar para que os abordados parem, abram as pernas e se distanciem um do outro;</p> <p>7. O 1º homem fica à direita e na sequência se posicionam o 3º e 4º homens respectivamente à sua esquerda, na retaguarda dos abordados, que vão estar no local indicado pelo 1º homem; (Foto 04)</p> <p>8. O 3º Homem coloca sua arma no coldre, travando-o e executa a busca pessoal (Foto 05). Ao final, dá o pronto ao Comandante da equipe, que solicita ao(s) abordado(s) que fique(m) de frente para a via, solicitando a documentação do(s) mesmo(s), orientando-o(s) que após isso posicione(m) sua(s) mãos para trás;</p> <p>10. Feita a busca, os componentes da equipe colocam suas armas no coldre, travando-o;</p> <p>11. O 1º homem fica à esquerda dos abordados e o 4º homem fica à direita, todos de frente para a via; (Foto 06);</p> <p>12. O 3º homem recolhe os capacetes dos 1º e 4º homens colocando-os em suas respectivas motos;</p> <p>13. O 1º homem solicita os documentos pessoais;</p> <p>14. Somente no caso de as motos estarem bloqueando o fluxo normal do trânsito, o 3º homem as reposiciona, de forma que o ambiente da abordagem fique mais seguro;</p> <p>15. O 3º homem recolhe os documentos do(s) abordado(s), faz toda checagem junto ao CIOPS ou em seu Smatphone;</p>		

16. Enquanto o 3º homem checa os documentos, o 1º e 4º homens trazem cada um dos abordados para si, afastando-os um do outro, e fazem o confronto das informações extraídas de cada abordado, verificando se há sintonia no que dizem;

17. Encerrados todos os procedimentos de checagem dos abordados, e estando tudo sem alteração, o 1º homem reúne os abordados e entrega os documentos, informando-os da necessidade da abordagem, liberando-os em seguida;

18. O 4º homem coloca o capacete e assume o lugar do 2º homem, que juntamente com os demais vão para suas motos, funcionando-as. O 4º homem, então, reassume a garupa do 3º homem e a equipe retorna ao patrulhamento.

19. Neste tipo de abordagem não é necessário aguardar os abordados se retirarem tendo em vista que os abordados não estão motorizados;

20. Toda a equipe retorna às suas motos, funcionando-as;

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que a abordagem se dê em condições de segurança, para a equipe, para terceiros não-envolvidos e para os abordados;

2. Que o local onde se dê a abordagem seja seguro para a equipe, para terceiros e para os abordados;

3. Que a equipe esteja bem posicionada e em condições de revidar injusta agressão dos abordados ou de terceiros;

4. Que o(s) abordado(s) compreendam a real necessidade da ação policial;

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. Os componentes da Guarnição posicionarem de forma inapropriada no momento da abordagem;

2. O(s) abordado(s) deliberadamente desobedeceram as ordens emanadas;

3. Os componentes da guarnição confundirem suas atribuições, agindo de forma descoordenada;

4. O 2º Homem não sinalizar de forma correta a abordagem, podendo ocasionar acidentes;

PROCESSO N° 017 – ABORDAGEM A SUSPEITOS A PÉ – GU 4/3

FOTO 01 – ABORDAGEM INICIAL

FOTO 02 – 2° HOMEM ASSUME A SEGURANÇA PERIFÉRICA

FOTO 03 – 1º HOMEM ASSUME A SEGURANÇA DA ABORDAGEM E A VERBALIZAÇÃO

FOTO 04 – LEQUE FORMADO – 1º, 3º E 4º HOMENS RESPECTIVAMENTE

FOTO 05 – 3° HOMEM COLDREIA O ARMAMENTO E REALIZA A BUSCA PESSOAL

FOTO 06 – 1° HOMEM AO LADO ESQUERDO DOS ABORDADOS E 4° HOMEM DO LADO DIREITO – 3° HOMEM FAZ CHECAGENS

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 018
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Abordagem a Motos e Similares - Gu/GECAM 4/3		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
ABORDAGEM A MOTOS E SIMILARES - GU/GECAM 4/3		
<p>1. Se possível o Cmt Gu/GECAM deve aguardar até que os abordados alcancem local apropriado, afastado de tráfego intenso, aglomerações de pessoas, de transeuntes, escolas, hospitais e creches;</p> <p>2. A motocicleta do 3º e 4º homens aproxima-se a uns três metros da moto (ou similar) a ser abordada, à retaguarda e num ângulo aproximado de quarenta e cinco graus, o piloto (3º homem), aciona a sirene alertando os abordados para pararem. Nesta fase da abordagem o 3º homem nunca deve ficar ao lado ou ultrapassar os abordados; (Foto 01);</p> <p>3. O 4º homem (garupa), de forma audível e com o armamento na posição 3, verbaliza: “Polícia, pare a motocicleta!”;</p> <p>4. O 2º homem rapidamente assume a segurança periférica, à retaguarda da equipe, bloqueando na fase inicial da abordagem (por ser a fase mais crítica) o trânsito de veículos e pessoas. Em nenhum momento deve ser relaxada a segurança periférica, saindo do local apenas ao término da abordagem; (Foto 02)</p> <p>5. Quando as motos pararem, o 4º homem verbaliza: “Garupa, coloque as mãos na cabeça!”, “Piloto, desligue a moto”;</p> <p>6. Na sequência o 1º homem se posiciona à retaguarda da moto abordada, assumindo nesse momento toda verbalização. Determina que os indivíduos desmontem da moto sem retirar o capacete ou qualquer outro objeto e se posicionem na calçada ou local que não ofereça risco aos mesmos, mantendo as mãos sobre a cabeça ou em uma parede ou muro, afastando as pernas e distanciando lateralmente um do outro, de costas para a via;</p> <p>7. O 1º homem fica à direita e na sequência se posicionam o 3º e 4º homens respectivamente à sua esquerda, na retaguarda dos abordados, que vão estar num local indicado pelo 1º homem (Foto 03);</p> <p>8. O 3º homem coloca sua arma no coldre, travando-o e executa a busca pessoal (Foto 04). Ao final, dá o pronto ao Comandante da equipe, que solicita aos abordados que fiquem de frente para a via, solicitando a documentação dos mesmos;</p> <p>9. Feita a busca, os componentes da equipe colocam suas armas no coldre, travando-o;</p> <p>10. O 1º homem fica à esquerda dos abordados e o 4º homem fica à direita, todos de frente para a via; (Foto 05);</p> <p>11. O 3º homem recolhe os capacetes, faz uma vistoria no interior dos mesmos e os coloca na moto dos abordados e posteriormente recolhe também o capacete do 1º e 4º homens colocando-os em suas respectivas motos;</p> <p>12. O 1º homem solicita os documentos pessoais e do veículo;</p> <p>13. Somente no caso das motos estarem bloqueando o fluxo normal do trânsito, o 3º homem retira as motos que estiverem obstruindo a via;</p> <p>14. O 3º homem recolhe os documentos dos abordados, faz toda checagem, faz a inspeção e busca veicular;</p>		

15. Enquanto o 3º homem checa veículo e documentos, o 1º e 4º homens trazem cada um dos abordados para si, afastando-os um do outro, e fazem o confronto das informações extraídas de cada abordado, verificando se há sintonia no que dizem;

16. Encerrados todos os procedimentos de checagem dos abordados e veículos, e estando tudo sem alteração, o 1º homem reúne os abordados, lhes entrega os documentos, liberando-os em seguida;

17. Exceto o 2º homem, que permanece na segurança periférica, todos os demais aguardam sobre a calçada, até que os abordados retornem ao trânsito;

18. O 4º homem coloca o capacete e assume o lugar do 2º homem, que juntamente com os demais vão para suas motos, funcionando-as. O 4º homem, então, reassume a garupa do 3º homem e a equipe retorna ao patrulhamento.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que a abordagem se dê em condições de segurança, para a equipe, para terceiros não-envolvidos e para os abordados;

2. Que o local onde se dê a abordagem seja seguro para a equipe, para terceiros e para os abordados;

3. Que a equipe esteja bem posicionada e em condições de revidar injusta agressão dos abordados ou de terceiros;

4. Que os abordados compreendam a real necessidade da ação policial;

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. Os componentes da Guarnição posicionarem de forma inapropriada no momento da abordagem;

2. Os abordados deliberadamente "desmontarem" sem ter sido dada ordem, ou desobedeceram as ordens emanadas;

3. Os componentes da guarnição confundirem suas atribuições, agindo de forma descoordenada;

4. Os abordados pararem o veículo em local que dificulte a abordagem (Ex: descida, buracos grandes)

5. O 2º Homem não sinalizar de forma correta a abordagem, podendo ocasionar acidentes;

6. Que 3º homem realize busca pessoal "ligeira" na região de cintura e costas dos abordados antes que os mesmos estejam posicionados desmontados do veículo, na calçada ou na via pública;

PROCESSO N° 018 – ABORDAGEM A SUSPEITOS A PÉ – GU 4/4

FOTO 01 – ABORDAGEM INICIAL

FOTO 02 – 2° HOMEM ASSUME A SEGURANÇA PERIFÉRICA

FOTO 03 – 1º, 3º e 4º HOMENS, RESPECTIVAMENTE

FOTO 04 – 3º HOMEM COLDREIA O ARMAMENTO E REALIZA A BUSCA PESSOAL

FOTO 05 – 1° E 4° HOMENS DE FRENTE PARA A VIA – 3° HOMEM VISTORIA CAPACETES

FOTO 06 – 1°, 3° E 4° HOMENS AGUARDAM O RETORNO AO TRÂNSITO DOS ABORDADOS

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 019
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Abordagem a Veículos de Passeio - Gu/GECAM 4/3		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
ABORDAGEM A VEÍCULOS DE PASSEIO GU/GECAM 4/3		
<p>1. Se possível o Cmt Gu/GECAM deve aguardar até que o veículo a ser abordado alcance local apropriado, afastado de tráfego intenso, aglomerações de pessoas, de transeuntes, escolas, hospitais e creches;</p> <p>2. A motocicleta do 3º e 4º homens se aproxima a uns três metros do veículo a ser abordado, ficando à retaguarda. O piloto (3º homem) aciona a sirene alertando o motorista do veículo a ser abordado para que pare o veículo. Nesta fase da abordagem o 3º homem nunca deve ficar ao lado ou ultrapassar o veículo; (Foto 01);</p> <p>3. A motocicleta do 3º homem é quem mais se aproxima do veículo por estar conduzindo o garupa (segurança da equipe);</p> <p>4. O 2º homem rapidamente assume a segurança periférica, à retaguarda da equipe, bloqueando na fase inicial da abordagem (por ser a fase mais crítica) o trânsito de veículos e pessoas. Em nenhum momento deve ser relaxada a segurança periférica, saindo do local apenas ao término da abordagem</p> <p>5. Quando o veículo a ser abordado parar, o 1º 3º e 4º homens descem das motos e se posicionam em leque atrás do veículo, o 1º homem verbaliza da seguinte forma: "Polícia! Motorista desligue o veículo, desça(m) devagar com as mãos na cabeça, e venham andando de costas para mim"</p> <p>6. O 1º homem irá determinar: "Venha(m) para trás do veículo e coloque(m) as mãos sobre o porta-malas (ou na cabeça), abra(m) as pernas e olhe(m) para frente" (Foto 02)</p> <p>7. Com os abordados já em posição para a busca pessoal, o comandante da Equipe vai até a lateral direita do veículo, progredindo em angulação, verificando se não ficou ninguém escondido dentro do mesmo. Se o comandante observar mais pessoas no interior do veículo na inspeção visual, deve posicionar sua arma na posição 4, ordenando que o desobediente desça do veículo e se posicione junto aos demais;</p> <p>8. O 1º homem retorna à posição inicial e determina ao 3º homem que efetue a busca pessoal, terminada a busca os componentes colocam suas armas nos coldres, travando-os (Foto 03);</p> <p>9. O 3º homem recolhe os capacetes do 1º e 4º homens colocando-os em suas respectivas motos;</p> <p>10. Somente no caso de as motos estarem bloqueando o fluxo normal do trânsito, o 3º homem as reposiciona, de forma que o ambiente da abordagem fique mais seguro;</p> <p>11. O 1º Homem desloca para calçada na lateral do veículo solicitando que o motorista fique do seu lado direito e os demais passageiros do lado um do outro, ficando o 4º homem à direita dos abordados, para que seja realizada a entrevista com os abordados (Foto 04);</p> <p>12. O 1º homem solicita os documentos pessoais e do veículo, pergunta ao condutor se existe algum objeto ilícito no interior do veículo e determina que o mesmo acompanhe visualmente a busca veicular;</p> <p>13. O 3º homem recolhe os documentos dos abordados e procede a vistoria no veículo;</p> <p>14. Após a busca veicular o 3º homem faz toda checagem da documentação;</p>		

15. Encerrados todos os procedimentos de checagem dos abordados e veículos, e estando tudo sem alteração, o 1º homem reúne os abordados, lhes entrega os documentos, liberando-os em seguida;

16. Exceto o 2º homem, que permanece na segurança periférica, todos os demais aguardam sobre a calçada, até que os abordados retornem ao trânsito;

17. O 4º homem coloca o capacete e assume o lugar do 2º homem, que juntamente com os demais vão para suas motos, funcionando-as. O 4º homem, então, reassume a garupa do 3º homem e a equipe retorna ao patrulhamento.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que a abordagem se dê em condições de segurança, para a equipe, para terceiros não-envolvidos e para os abordados;

2. Que o local onde se dê a abordagem seja seguro para a equipe, para terceiros e para os abordados;

3. Que a equipe esteja bem posicionada e em condições de revidar injusta agressão dos abordados ou de terceiros;

4. Que os abordados compreendam a real necessidade da ação policial;

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. Os componentes da Guarnição posicionarem de forma inapropriada no momento da abordagem;

2. Os abordados deliberadamente descerem do veículo sem ter sido dada ordem, ou desobedeceram as ordens emanadas;

3. Os componentes da guarnição confundirem suas atribuições, agindo de forma descoordenada;

4. Os abordados pararem o veículo em local que dificulte a abordagem (Ex: descida, buracos grandes)

5. O 2º Homem não sinalizar de forma correta a abordagem, podendo ocasionar acidentes;

6. Falhar na inspeção visual do veículo, sem perceber a presença de outros indivíduos em seu interior;

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 020
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Abordagem a Caminhão - Gu/GECAM 4/3		REVISADO EM:
RESPONSÁVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
ABORDAGEM A CAMINHÃO - GU/GECAM 4/3		

1. Se possível o Cmt Gu/GECAM deve aguardar até que o veículo a ser abordado alcance local apropriado, afastado de tráfego intenso, aglomerações de pessoas, de transeuntes, escolas, hospitais e creches;
2. A motocicleta do 3º e 4º homens se aproxima a uns três metros do caminhão a ser abordado, ficando à retaguarda. O piloto (3º homem) aciona a sirene alertando o motorista do veículo a ser abordado para que pare o veículo. Nesta fase da abordagem o 3º homem nunca deve ficar ao lado ou ultrapassar o veículo;

3. A motocicleta do 3º homem é quem mais se aproxima do veículo por estar conduzindo o garupa (segurança da equipe);

4. O 2º homem rapidamente assume a segurança periférica, à retaguarda da equipe, bloqueando na fase inicial da abordagem (por ser a fase mais crítica) o trânsito de veículos e pessoas. Em nenhum momento deve ser relaxada a segurança periférica, saindo do local apenas ao término da abordagem;

5. O caminhão parando, os demais componentes da equipe descem rapidamente de suas motos, armas em punho na posição “pronto baixo”, preparados para uma possível reação dos abordados;

6. O 1º homem vai até o lado esquerdo da boléia, e num ângulo aproximado de 45º em relação à porta, determina aos ocupantes para descerem para a calçada pelo lado direito;

7. O 3º e 4º homens deslocam para o lado direito da boleia, e no mesmo ângulo de quarenta e cinco graus em relação à porta, aguarda a descida dos abordados, que são colocados com as mãos na carroceria, quando o ângulo já foi aumentado para noventa graus;

8. O comandante dá a volta pela frente do caminhão, até o outro lado, para apoiar a busca pessoal. Porém antes da busca, com cuidado, confere o interior da boleia, para certificar-se que lá não há mais ninguém, retornando para posição de segurança para ser procedida a busca pessoal;

9. O 3º homem coloca a arma no coldre, travando-o, iniciando a busca pessoal nos Suspeitos;

11. O comandante determina que o motorista desloque até a traseira do caminhão e abra o baú e acompanhe a vistoria do seu interior, pelo 3º homem;

12. O comandante solicita os documentos pessoais e do veículo;

13. O 3º homem recolhe os documentos dos abordados, faz toda checagem;

14. Enquanto o 3º homem faz a checagem da documentação, o 1º e 4º homens trazem o(s) abordado(s) para si e faz(em) a entrevista com o(s) mesmo(s).

15. Encerrados todos os procedimentos de checagem do(s) abordado(s) e veículo, estando tudo sem alteração, o 1º homem entrega os documentos ao(s) abordado(s), liberando-o(s) em seguida;

16. Exceto o 2º homem, que permanece na segurança periférica, todos os demais aguardam sobre a calçada, até que o caminhão retorne ao trânsito;

17. O 4º homem coloca o capacete e assume o lugar do 2º homem, que juntamente com os demais vão para suas motos, funcionando-as. O 4º homem, então, reassume a garupa do 3º e a equipe retorna ao patrulhamento.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que a abordagem se dê em condições de segurança, para a equipe, para terceiros não-envolvidos e para os abordados;
2. Que o local onde se dê a abordagem seja seguro para a equipe, para terceiros e para os abordados;
3. Que a equipe esteja bem posicionada e em condições de revidar injusta agressão dos abordados ou de terceiros;
4. Que os abordados compreendam a real necessidade da ação policial;

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. Os componentes da Guarnição posicionarem de forma inapropriada no momento da abordagem;
2. Os abordados deliberadamente descerem do veículo sem ter sido dada ordem, ou desobedeceram as ordens emanadas;
3. Os componentes da guarnição confundirem suas atribuições, agindo de forma descoordenada;
4. Os abordados pararem o veículo em local que dificulte a abordagem (Ex: descida, buracos grandes)
5. O 2º Homem não sinalizar de forma correta a abordagem, podendo ocasionar acidentes;
6. Falhar na inspeção visual do veículo, sem perceber a presença de outros indivíduos em seu interior (Boléia);

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 021
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Abordagem a ÔNIBUS - Gu/GECAM 4/3		REVISADO EM:
RESPONSÁVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
ABORDAGEM A ÔNIBUS - GU/GECAM 4/3		

1. Se possível o Cmt Gu/GECAM deve aguardar até que o veículo a ser abordado alcance local apropriado, afastado de tráfego intenso, aglomerações de pessoas, de transeuntes, escolas, hospitais e creches;
2. A motocicleta do 3º e 4º homens se aproxima a uns três metros do veículo a ser abordado, ficando à retaguarda. O piloto (3º homem) aciona a sirene alertando o motorista do veículo a ser abordado para que pare o veículo. Nesta fase da abordagem o 3º homem nunca deve ficar ao lado ou ultrapassar o veículo;
3. A motocicleta do 3º homem é quem mais se aproxima do veículo por estar conduzindo o garupa (segurança da equipe);

4. O 2º homem rapidamente assume a segurança periférica, à retaguarda da equipe, bloqueando na fase inicial da abordagem (por ser a fase mais crítica) o trânsito de veículos e pessoas. Em nenhum momento deve ser relaxada a segurança periférica, saindo do local apenas ao término da abordagem;

5. Quando o ônibus a ser abordado parar, o 1º e o 3º homens, deslocam-se para a lateral direita do ônibus, vão até a porta da frente. O 4º homem permanece próximo à porta traseira aguardando que todos desçam;

6. O 1º homem determina ao motorista que abra as duas portas, adentra no ônibus com cuidado e determina aos passageiros do sexo masculino que desçam todos pela porta de saída com as mãos na cabeça e se posicionem com as mãos na lateral do ônibus, para que se proceda a busca pessoal;

7. Se houver passageiros antes da catraca, eles deverão passar para o outro lado antes de descerem;

8. O motorista e, se existir o cobrador, ficam próximos à porta da frente observando;

9. O 1º homem desce do ônibus e assume a posição de segurança ficando a direita dos abordados. O 3º homem adentra ao ônibus com cuidado, pela porta de trás, verificando se ninguém ficou escondido, descendo imediatamente para realizar as buscas pessoais;

10. Após a conclusão das buscas pessoais o 3º homem retorna ao interior do ônibus e faz uma vistoria minuciosa nas bolsas e objetos dos passageiros que ficaram no interior do ônibus, fazendo ainda uma busca pelo lado de fora do ônibus para verificar se não foram lançados objetos ilícitos pela janela;

11. Concluindo esses procedimentos, o 1º homem seleciona alguns passageiros e lhes solicita a documentação, que será recolhida pelo 3º homem para checagem;

12. O 1º homem determina para que todos retornem ao ônibus pela porta traseira, entra acompanhado do 4º homem pela porta da frente e agradece a colaboração de todos;

13. A equipe aguarda a saída do ônibus do local e retorna ao patrulhamento.

RESULTADOS ESPERADOS
<ol style="list-style-type: none">1. Que a abordagem se dê em condições de segurança para a equipe, para terceiros não-envolvidos e para os abordados;2. Que o local onde se dê a abordagem seja seguro para a equipe, para terceiros e para os abordados;3. Que a equipe esteja bem posicionada e em condições de revidar injusta agressão dos abordados ou de terceiros;4. Que os abordados compreendam a real necessidade da ação policial;
POSSIBILIDADES DE ERRO
<ol style="list-style-type: none">1. Os componentes da Guarnição posicionarem de forma inapropriada no momento da abordagem;2. Os abordados deliberadamente descerem do veículo sem ter sido dada ordem, ou desobedeceram as ordens emanadas;3. Os componentes da guarnição confundirem suas atribuições, agindo de forma descoordenada;4. Os abordados pararem o veículo em local que dificulte a abordagem (Ex: descida, buracos grandes)5. O 2º Homem não sinalizar de forma correta a abordagem, podendo ocasionar acidentes;6. Falhar na inspeção visual do veículo, sem perceber a presença de outros indivíduos em seu interior;

GUARNIÇÃO COM 5 COMPONENTES
EM 4 VIATURAS (5/4)

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 022
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Funções em uma Gu/GECAM com 5 componentes e 4 Vtrs (5/4)		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
FUNÇÕES EM UMA GU/GECAM COM 5 COMPONENTES E 4 VTRS (5/4)		
<p>1. 1º Homem – Comandante da equipe</p> <p>1.1. Em patrulhamento sua motocicleta fica à frente e à direita, devendo priorizar seu campo de patrulhamento à frente e para lateral direita (Foto 01);</p> <p>1.2. É o responsável pelo comando, coordenação e controle da equipe. A ele cabe toda responsabilidade pelas ocorrências, assessorado pelos demais.</p> <p>1.3. É o encarregado da comunicação via rádio, exceto quando em deslocamento e durante a primeira fase da abordagem, quando essa função é respectivamente do 4º homem (garupa) e do 2º homem;</p> <p>1.4. No patrulhamento, é quem determina o itinerário e os locais a serem patrulhados.</p> <p>1.5. Nos deslocamentos para locais de ocorrências, cabe a ele fazer uma breve parada e decidir com auxílio dos integrantes da equipe o melhor e mais rápido itinerário a ser percorrido;</p> <p>1.6. Compete a ele a confecção das ocorrências, auxiliado pelo 2º homem e ainda a fiscalizar as demais escriturações produzidas pela equipe (Ex: documentos de trânsito, Auto de Resistência);</p> <p>1.7. Na abordagem é o responsável pela verbalização com os abordados;</p> <p>1.8. Pode delegar funções de sua competência ao 2º homem em casos excepcionais em que tenha de se ausentar temporariamente (ex: atendimento à imprensa)</p> <p>2. 2º Homem – Segurança da Abordagem</p> <p>2.1. Em patrulhamento sua motocicleta fica à retaguarda da motocicleta do 1º homem, devendo priorizar seu campo de patrulhamento na lateral direita e à retaguarda, com auxílio dos retrovisores (Foto 01);</p> <p>2.2. Nas abordagens, auxilia (se necessário) o 3º homem na busca pessoal, busca veicular, checagens e estacionamento das motos da equipe, quando as mesmas estiverem atrapalhando o fluxo de veículos;</p> <p>2.3. Auxilia o 3º homem no recolhimento do(s) capacete(s) do(s) abordado(s) e da guarnição;</p> <p>2.4. É o responsável pela fiscalização de todo equipamento e armamento dos componentes da Equipe, antes da saída da Base GECAM para o serviço operacional;</p> <p>2.5. Assume as funções do 1º homem em seus eventuais impedimentos, bem como a de outros componentes, conforme a situação exigir por determinação do comandante da equipe;</p> <p>3. 3º Homem – Piloto que conduz o garupa</p> <p>3.1. Em patrulhamento sua motocicleta fica do lado esquerdo da motocicleta do 1º homem, devendo priorizar seu campo de patrulhamento à frente e lateral esquerda (Foto 01);</p> <p>3.2. Nas abordagens, é o encarregado pela busca pessoal, busca veicular, checagens e estacionamento das motos da equipe, quando as mesmas estiverem atrapalhando o fluxo de veículos;</p>		

3.3. É o responsável pelo recolhimento do(s) capacete(s) do(s) abordado(s) e, logo após, deverá recolher também os capacetes do 1º, 2º e 5º homens;

3.4.. É o responsável pelas anotações de pessoas abordadas e veículos vistoriados;

4. 4º Homem - Garupa

4.1. Em patrulhamento é o responsável por patrulhar a lateral esquerda e à frente, sempre deve estar ciente da rua e setor que estão patrulhando; é o único componente que está com as mãos e a atenção livres, portanto deve estar sempre de arma empunhada e apoiada na coxa (cano entre as pernas, dedo fora do gatilho); **(Foto 01)**;

4.2. É o encarregado pela comunicação via rádio durante os deslocamentos;

4.3. É o principal responsável pela segurança da equipe, quando os demais estão montados nas motos, uma vez que é o único que não está conduzindo viatura;

4.4. Nos semáforos cujo tempo de transição forem longos, deve descer da moto e fazer a segurança, posicionando-se ao centro, devendo sempre observar a retaguarda com a arma no coldre, empunhando a coronha e dedo fora do gatilho, o mesmo ocorrendo quando portar armamento longo, fazendo uso da bandoleira nesse caso; **(Foto 03)**;

4.5. É responsável pelas anotações de mensagens curtas em patrulhamento, tais como endereços de ocorrências, dados e características de pessoas e veículos;

4.6. Na primeira fase da abordagem é o único elemento de segurança da equipe, somente desmontando quando o 1º homem já estiver posicionado na segurança e os abordados também já estiverem posicionados. Até então, além de montado, mantém-se em condições de contrapor uma possível reação dos abordados;

4.7. Responsável pela cautela do armamento e equipamento coletivo da Equipe (armamento longo, munição).

5. 5º Homem - Segurança Periférica

5.1. Em patrulhamento sua motocicleta fica à retaguarda do 3º e 4º homens, devendo priorizar seu campo de patrulhamento na lateral esquerda e com auxílio dos retrovisores, na retaguarda; **(Foto 01)**;

5.2. Havendo divisão da equipe, este sempre acompanhá o 3º e 4º homens;

5.3. É o responsável pela segurança periférica da equipe durante as abordagens, incluindo trânsito, transeuntes e possíveis interferências de terceiros que venham em apoio aos abordados;

5.4. É o responsável pelas motocicletas da equipe e segurança externa nos locais de ocorrências;

5.5. É o primeiro a descer da moto no momento da abordagem, voltando-se rapidamente para a retaguarda para bloquear o trânsito até o término da 1ª fase da abordagem (busca pessoal);

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que todo o efetivo trabalhe de forma segura;

2. Que não haja confusão de atribuições;

3. Que a abordagem transmita profissionalismo ao abordado, dissuadindo eventuais reações;

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 023
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Abordagem a Suspeitos à Pé Gu/GECAM 5/4		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
ABORDAGEM A SUSPEITOS À PÉ - GU/GECAM 5/4		
<p>1. O primeiro que visualiza o(s) transeunte(s) em atitude suspeita dá um sinal de alerta aos demais;</p> <p>2. A motocicleta do 3º e 4º homens se aproxima a cerca de três metros da(s) pessoa(s) a serem abordada(s), à retaguarda e num ângulo aproximado de quarenta e cinco graus, o 3º homem, aciona a sirene alertando os suspeitos para a abordagem; (Foto 01);</p> <p>3. O 4º homem (garupa), com o armamento na posição 3 verbaliza: "Polícia! Parado! Coloque(m) as mãos na cabeça"; (Foto 02)</p> <p>4. O 5º homem rapidamente assume a segurança periférica, à retaguarda da equipe, bloqueando na fase inicial da abordagem (por ser a fase mais crítica) o trânsito de veículos e pessoas. Em nenhum momento deve ser relaxada a segurança periférica, saindo do local apenas ao término da abordagem; (Foto 03)</p> <p>5. O 1º e o 2º homens descem rapidamente. O 1º homem assume toda a verbalização. Determina que os indivíduos se posicionem na calçada ou local que não ofereça risco, mantendo as mãos sobre a cabeça ou numa parede, afastando as pernas e distanciando lateralmente dois metros um do outro, de costas para a via;</p> <p>6. Se o local da abordagem proporcionar a segurança devida, ou a via não possuir calçada nem anteparo (muro), a abordagem pode ocorrer na via pública, devendo o 1º homem verbalizar para que os abordados parem, abram as pernas e se distanciem um do outro; (Foto 04)</p> <p>7. O 1º homem fica à direita e na sequência se posicionam os 2º 3º e 4º homens respectivamente à sua esquerda, na retaguarda dos abordados, que vão estar no local indicado pelo 1º homem;</p> <p>8. O 3º Homem coloca sua arma no coldre, travando-o e executa a busca pessoal, podendo ser auxiliado pelo 2º homem (Foto 05). Ao final, dá o pronto ao Comandante da equipe, que solicita ao(s) abordado(s) que fique(m) de frente para a via, solicitando a documentação do(s) mesmo(s), orientando-o(s) que após isso posicione(m) sua(s) mãos para trás;</p> <p>10. Feita a busca, os componentes da equipe colocam suas armas no coldre, travando-o;</p> <p>11. O 1º homem fica à esquerda dos abordados e o 4º homem fica à direita, todos de frente para a via; (Foto 06);</p> <p>12. O 3º homem recolhe os capacetes dos 1º, 4º e 5º homens colocando-os em suas respectivas motos;</p> <p>13. O 1º homem solicita os documentos pessoais;</p> <p>14. Somente no caso de as motos estarem bloqueando o fluxo normal do trânsito, o 3º homem as reposiciona, de forma que o ambiente da abordagem fique mais seguro;</p> <p>15. O 3º homem recolhe os documentos do(s) abordado(s), faz toda checagem junto ao CIOPS ou em seu Smartphone;</p> <p>16. Enquanto o 2º e o 3º homens checam os documentos, o 1º e 4º homens trazem cada um dos abordados para si, afastando-os um do outro, e fazem o confronto das informações extraídas de cada abordado, verificando se há sintonia no que dizem;</p>		

17. Encerrados todos os procedimentos de checagem dos abordados e veículos, e estando tudo sem alteração, o 1º homem reúne os abordados e entrega os documentos, informando-os da necessidade da abordagem, liberando-os em seguida;

18. O 4º homem coloca o capacete e assume o lugar do 5º homem, que juntamente com os demais vão para suas motos, funcionando-as. O 4º homem, então, reassume a garupa do 3º homem e a equipe retorna ao patrulhamento.

19. Neste tipo de abordagem não é necessário aguardar os abordados se retirarem tendo em vista que os abordados não estão motorizados;

20. Toda a equipe retorna às suas motos, funcionando-as;

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que a abordagem se dê em condições de segurança, para a equipe, para terceiros não-envolvidos e para os abordados;

2. Que o local onde se dê a abordagem seja seguro para a equipe, para terceiros e para os abordados;

3. Que a equipe esteja bem posicionada e em condições de revidar injusta agressão dos abordados ou de terceiros;

4. Que o(s) abordado(s) compreendam a real necessidade da ação policial;

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. Os componentes da Guarnição posicionarem de forma inapropriada no momento da abordagem;

2. O(s) abordado(s) deliberadamente desobedeceram as ordens emanadas;

3. Os componentes da guarnição confundirem suas atribuições, agindo de forma descoordenada;

4. O 5º Homem não sinalizar de forma correta a abordagem, podendo ocasionar acidentes;

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 024
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Abordagem a Motos e Similares Gu/GECAM 5/4		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
ABORDAGEM A MOTOS E SIMILARES - GU/GECAM 5/4		
<p>1. O primeiro que visualiza o(s) transeunte(s) em atitude suspeita dá um sinal de alerta aos demais;</p> <p>2. A motocicleta do 3º e 4º homens se aproxima a cerca de três metros da(s) pessoa(s) a serem abordada(s), à retaguarda e num ângulo aproximado de quarenta e cinco graus, o 3º homem, aciona a sirene alertando os suspeitos para a abordagem; (Foto 01);</p> <p>3. O 4º homem (garupa), com o armamento na posição 3 verbaliza: "Polícia! Parado! Coloque(m) as mãos na cabeça"; (Foto 02)</p> <p>4. O 5º homem rapidamente assume a segurança periférica, à retaguarda da equipe, bloqueando na fase inicial da abordagem (por ser a fase mais crítica) o trânsito de veículos e pessoas. Em nenhum momento deve ser relaxada a segurança periférica, saindo do local apenas ao término da abordagem; (Foto 03)</p> <p>5. O 1º e o 2º homens descem rapidamente. O 1º homem assume toda a verbalização. Determina que os indivíduos se posicionem na calçada ou local que não ofereça risco, mantendo as mãos sobre a cabeça ou numa parede, afastando as pernas e distanciando lateralmente dois metros um do outro, de costas para a via;</p> <p>6. Se o local da abordagem proporcionar a segurança devida, ou a via não possuir calçada nem anteparo (muro), a abordagem pode ocorrer na via pública, devendo o 1º homem verbalizar para que os abordados parem, abram as pernas e se distanciem um do outro; (Foto 04)</p> <p>7. O 1º homem fica à direita e na sequência se posicionam os 2º, 3º e 4º homens respectivamente à sua esquerda, na retaguarda dos abordados, que vão estar no local indicado pelo 1º homem;</p> <p>8. O 3º Homem coloca sua arma no coldre, travando-o e executa a busca pessoal, podendo ser auxiliado pelo 2º homem (Foto 05). Ao final, dá o pronto ao Comandante da equipe, que solicita ao(s) abordado(s) que fique(m) de frente para a via, solicitando a documentação do(s) mesmo(s) e do veículo, orientando-o(s) que após isso posicione(m) sua(s) mãos para trás;</p> <p>10. Feita a busca pessoal, os componentes da equipe colocam suas armas no coldre, travando-o; O 3º homem faz a busca veicular, podendo ser auxiliado pelo 2º homem.</p> <p>11. O 1º homem fica à esquerda dos abordados e o 4º homem fica à direita, todos de frente para a via; (Foto 06);</p> <p>12. O 3º homem recolhe os capacetes dos abordados, faz uma vistoria, e os coloca na moto dos abordados, posteriormente recolhe os capacetes dos 1º, 4º e 5º homens colocando-os em suas respectivas motos;</p> <p>13. O 1º homem solicita os documentos pessoais;</p> <p>14. Somente no caso de as motos estarem bloqueando o fluxo normal do trânsito, o 3º homem as reposiciona, de forma que o ambiente da abordagem fique mais seguro, podendo ser auxiliado pelo 2º homem;</p> <p>15. Os 2º e 3º homens recolhem os documentos do(s) abordado(s), fazem toda checagem junto ao CIOPS ou em seus Smartphones;</p>		

16. Enquanto o 2º e o 3º homens checam os documentos, o 1º e 4º homens trazem cada um dos abordados para si, afastando-os um do outro, e fazem o confronto das informações extraídas de cada abordado, verificando se há sintonia no que dizem;

17. Encerrados todos os procedimentos de checagem dos abordados e veículos, e estando tudo sem alteração, o 1º homem reúne os abordados e entrega os documentos, informando-os da necessidade da abordagem, liberando-os em seguida;

18. Exceto o 4º homem, que assumirá a segurança periférica, todos os demais aguardam sobre a calçada, até que os abordados retornem ao trânsito;

19. O 4º homem coloca o capacete e assume o lugar do 5º homem, que juntamente com os demais vão para suas motos, funcionando-as. O 4º homem, então, reassume a garupa do 3º homem e a equipe retorna ao patrulhamento.

20. Toda a equipe retorna às suas motos, funcionando-as;

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que a abordagem se dê em condições de segurança, para a equipe, para terceiros não-envolvidos e para os abordados;

2. Que o local onde se dê a abordagem seja seguro para a equipe, para terceiros e para os abordados;

3. Que a equipe esteja bem posicionada e em condições de revidar injusta agressão dos abordados ou de terceiros;

4. Que o(s) abordado(s) compreendam a real necessidade da ação policial;

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. Os componentes da Guarnição posicionarem de forma inapropriada no momento da abordagem;

2. O(s) abordado(s) deliberadamente desobedeceram as ordens emanadas;

3. Os componentes da guarnição confundirem suas atribuições, agindo de forma descoordenada;

4. O 5º Homem não sinalizar de forma correta a abordagem, podendo ocasionar acidentes;

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 025
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Abordagem a Veículos de Passeio - Gu/GECAM 5/4		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
ABORDAGEM A VEÍCULOS DE PASSEIO GU/GECAM 5/4		
<p>1. Se possível o Cmt Gu/GECAM deve aguardar até que o veículo a ser abordado alcance local apropriado, afastado de tráfego intenso, aglomerações de pessoas, de transeuntes, escolas, hospitais e creches;</p> <p>2. A motocicleta do 3º e 4º homens se aproxima a uns três metros do veículo a ser abordado, ficando à retaguarda. O piloto (3º homem) aciona a sirene alertando o motorista do veículo a ser abordado para que pare o veículo. Nesta fase da abordagem o 3º homem nunca deve ficar ao lado ou ultrapassar o veículo (Foto 01);</p> <p>3. A motocicleta do 3º homem é quem mais se aproxima do veículo por estar conduzindo o garupa (segurança da equipe);</p> <p>4. O 5º homem rapidamente assume a segurança periférica, à retaguarda da equipe, bloqueando na fase inicial da abordagem (por ser a fase mais crítica) o trânsito de veículos e pessoas. Em nenhum momento deve ser relaxada a segurança periférica, saindo do local apenas ao término da abordagem</p> <p>5. Quando o veículo a ser abordado parar, o 1º e 2º homens descem das motos e posicionam em leque atrás do veículo, o 3º homem verbaliza da seguinte forma: "Polícia! Motorista desligue o veículo, desça(m) devagar com as mãos na cabeça, e venham andando de costas para mim"</p> <p>6. Tendo se posicionado o 1º e 2º homens, o 3º e 4º homens desmontam e assumem suas posições, de forma que o leque se forme da direita para a esquerda, sendo o 1º, 2º, 3º e 4º homens, respectivamente;</p> <p>7. Com os abordados já em posição para a busca pessoal, o comandante da Equipe vai até a lateral direita do veículo, progredindo em angulação, verificando se não ficou ninguém escondido dentro do mesmo. Se o comandante observar mais pessoas no interior do veículo na inspeção visual, deve posicionar sua arma na posição 4, ordenando que o desobediente desça do veículo e se posicione junto aos demais;</p> <p>8. O 1º homem retorna à posição inicial e determina ao 3º homem que efetue a busca pessoal auxiliado pelo 2º homem. Terminada a busca os componentes colocam suas armas nos coldres, travando-os (Foto 03);</p> <p>9. O 3º homem recolhe os capacetes do 1º, 4º e 5º homens colocando-os em suas respectivas motos;</p> <p>10. Somente no caso de as motos estarem bloqueando o fluxo normal do trânsito, o 3º homem as reposiciona, de forma que o ambiente da abordagem fique mais seguro;</p> <p>11. O 1º Homem desloca para calçada na lateral do veículo solicitando que o motorista fique do seu lado direito e os demais passageiros do lado um do outro, ficando o 4º homem à direita dos abordados, para que seja realizada a entrevista com os abordados (Foto 04);</p> <p>12. O 1º homem solicita os documentos pessoais e do veículo, pergunta ao condutor se existe algum objeto ilícito no interior do veículo e determina que o mesmo acompanhe visualmente a busca veicular;</p>		

13. O 2º homem recolhe os documentos dos abordados e o 3º homem procede a vistoria no veículo;
14. Após a busca veicular o 3º homem faz toda checagem da documentação, podendo ser auxiliado pelo 2º homem;
15. Encerrados todos os procedimentos de checagem dos abordados e veículos, e estando tudo sem alteração, o 1º homem reúne os abordados, lhes entrega os documentos, liberando-os em seguida;
16. Exceto o 4º homem, que assumirá a segurança periférica, todos os demais aguardam sobre a calçada até que os abordados retornem ao trânsito;
17. O 4º homem coloca o capacete e assume o lugar do 5º homem, que juntamente com os demais vão para suas motos, funcionando-as. O 4º homem, então, reassume a garupa do 3º homem e a equipe retorna ao patrulhamento.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que a abordagem se dê em condições de segurança, para a equipe, para terceiros não-envolvidos e para os abordados;
2. Que o local onde se dê a abordagem seja seguro para a equipe, para terceiros e para os abordados;
3. Que a equipe esteja bem posicionada e em condições de revidar injusta agressão dos abordados ou de terceiros;
4. Que os abordados compreendam a real necessidade da ação policial;

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. Os componentes da Guarnição posicionarem de forma inapropriada no momento da abordagem;
2. Os abordados deliberadamente descerem do veículo sem ter sido dada ordem, ou desobedecerem as ordens emanadas;
3. Os componentes da guarnição confundirem suas atribuições, agindo de forma descoordenada;
4. Os abordados pararem o veículo em local que dificulte a abordagem (Ex: descida, buracos grandes)
5. O 5º Homem não sinalizar de forma correta a abordagem, podendo ocasionar acidentes;
6. Falhar na inspeção visual do veículo, sem perceber a presença de outros indivíduos em seu interior;

POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	GRUPAMENTO ESPECIALIZADO COM APOIO DE MOTOS	PROCESSO: 026
		ESTABELECIDO EM: JAN/2017
NOME DO PROCEDIMENTO: Abordagem a Caminhão - Gu/GECAM 5/4		REVISADO EM:
RESPONSAVEL: Todos os componentes, conforme suas funções		
ABORDAGEM A CAMINHÃO - GU/GECAM 5/4		

1. Se possível o Cmt Gu/GECAM deve aguardar até que o veículo a ser abordado alcance local apropriado, afastado de tráfego intenso, aglomerações de pessoas, de transeuntes, escolas, hospitais e creches;
2. A motocicleta do 3º e 4º homens se aproxima a uns três metros do caminhão a ser abordado, ficando à retaguarda. O piloto (3º homem) aciona a sirene alertando o motorista do veículo a ser abordado para que pare o veículo. Nesta fase da abordagem o 3º homem nunca deve ficar ao lado ou ultrapassar o veículo;
3. A motocicleta do 3º homem é quem mais se aproxima do veículo por estar conduzindo o garupa (segurança da equipe);

4. O 5º homem rapidamente assume a segurança periférica, à retaguarda da equipe, bloqueando na fase inicial da abordagem (por ser a fase mais crítica) o trânsito de veículos e pessoas. Em nenhum momento deve ser relaxada a segurança periférica, saindo do local apenas ao término da abordagem;

6. O 1º homem vai até o lado esquerdo da boléia, e num ângulo aproximado de 45º em relação à porta, determina aos ocupantes para descerem para a calçada pelo lado direito;

7. O 2º, 3º e 4º homens deslocam para o lado direito da boléia, e no mesmo ângulo de quarenta e cinco graus em relação à porta, aguardam a descida dos abordados, que são colocados com as mãos na carroceria, quando o ângulo já foi aumentado para noventa graus;

8. O comandante dá a volta pela frente do caminhão, até o outro lado, para apoiar a busca pessoal. Porém antes da busca, com cuidado, confere o interior da boléia, para certificar-se que lá não há mais ninguém, retornando para posição de segurança para ser procedida a busca pessoal;

9. O 3º homem coloca a arma no coldre, travando-o, iniciando a busca pessoal nos suspeitos, podendo ser auxiliado pelo 2º homem;

10. Realizada a busca pessoal, o 3º homem fará vistoria no interior da boléia, sempre acompanhado visualmente pelo condutor;

11. O comandante determina que o motorista desloque até a traseira do caminhão e abra o baú e acompanhe a vistoria do seu interior, pelo 3º homem;

12. O comandante solicita os documentos pessoais e do veículo;

13. O 2º e o 3º homens recolhem os documentos dos abordados, fazendo toda checagem;

14. Enquanto os 2º e 3º homens fazem a checagem da documentação, o 1º e 4º homens trazem o(s) abordado(s) para si e faz(em) a entrevista com o(s) mesmo(s).

15. Encerrados todos os procedimentos de checagem do(s) abordado(s) e veículo, estando tudo sem alteração, o 1º homem entrega os documentos ao(s) abordado(s), liberando-o(s) em seguida;

16. Exceto o 4º homem, que assumirá a segurança periférica, todos os demais aguardam sobre a calçada, até que o caminhão retorne ao trânsito;

17. O 4º homem coloca o capacete e assume o lugar do 5º homem, que juntamente com os demais vão para suas motos, funcionando-as. O 4º homem, então, reassume a garupa do 3º e a equipe retorna ao patrulhamento.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que a abordagem se dê em condições de segurança, para a equipe, para terceiros não-envolvidos e para os abordados;
2. Que o local onde se dê a abordagem seja seguro para a equipe, para terceiros e para os abordados;
3. Que a equipe esteja bem posicionada e em condições de revidar injusta agressão dos abordados ou de terceiros;
4. Que os abordados compreendam a real necessidade da ação policial;

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. Os componentes da Guarnição posicionarem de forma inapropriada no momento da abordagem;
2. Os abordados deliberadamente descerem do veículo sem ter sido dada ordem, ou desobedeceram as ordens emanadas;
3. Os componentes da guarnição confundirem suas atribuições, agindo de forma descoordenada;
4. Os abordados pararem o veículo em local que dificulte a abordagem (Ex: descida, buracos grandes)
5. O 5º Homem não sinalizar de forma correta a abordagem, podendo ocasionar acidentes;
6. Falhar na inspeção visual do veículo, sem perceber a presença de outros indivíduos em seu interior (Boléia);